

LA PENSÉE POLITIQUE DU PÈRE TEILHARD DE CHARDIN (1881-1955)

Par Arnaud MARTIN

*Maître de conférences HDR en droit public
CERCCLÉ
Université de Bordeaux*

*« Oh qu'il est beau l'Esprit s'élevant,
tout paré des richesses de la Terre ! »¹*

SOMMAIRE

- I. – LE PROJET HUMAIN
 - A. – *Socialisation et individualisme*
 - B. – *Planétisation et totalitarisme*
- II. – L'ORGANISATION POLITIQUE
 - A. – *Le rejet des régimes totalitaires*
 - B. – *La démocratisation et la planétisation*
- III. – LA MONTÉE DES PÉRILS
 - A. – *Maîtriser l'avenir de l'homme*
 - B. – *Le péril nucléaire*

Pierre TEILHARD DE CHARDIN fut-il un penseur politique ? Il peut paraître étonnant de poser une telle question au début d'une étude consacrée à la pensée politique de cet homme hors du commun, mais le parcours intellectuel de ce « *nomade de la science* »², qui fut à la fois géologue et paléontologue, religieux et théologien, grand voyageur et aventurier, ne le destinait pas à être classé parmi les penseurs politiques, du moins si l'on s'en tient aux critères académiques³. TEILHARD DE CHARDIN n'a pas élaboré, à proprement parler, de théorie politique. Encore moins a-t-il participé aux débats politiques de

¹ P. TEILHARD DE CHARDIN, *Hymne de l'univers*, Paris, Le Seuil, 1961.

² J. V. KOPP, *Teilhard de Chardin*, Cork, The Mercier Press, 1965, p. 18.

³ Pour une première approche de l'œuvre de TEILHARD DE CHARDIN, voir P. TEILHARD DE CHARDIN, *Je m'explique. Textes choisis et ordonnés par J.-P. Demoulin*, Paris, Le Seuil, 1966.

son époque ou s'est-il intéressé aux combinaisons électorales ou à la stratégie des partis.

S'il est vrai qu'« *on ne trouve pas chez lui de vues politiques, économiques constituées* »⁴, même si « *TEILHARD a des structures fondamentales sur lesquelles on peut construire une politique, de même qu'il a des vues fondamentales sur lesquelles on peut construire une éthique* », son œuvre présente toutefois une dimension politique indéniable. On peut même affirmer que sa vision du monde est politique dans le sens où l'entendait Léopold SÉDAR SENGHOR dans la conférence qu'il lui consacra en 1962 : « *J'entends le mot Politique en son sens étymologique. Il s'agit de gouverner, pour leur bien commun, les hommes rassemblés dans la Cité. Il s'agit de développer, par l'organisation même de la Cité en réseaux actifs de solidarité, toutes les virtualités non seulement des individus, mais encore des groupes intermédiaires : de les promouvoir en personnes et en communautés. En un mot, de les faire bien être en les faisant plus être, physiquement et spirituellement : biologiquement.* »⁵

La pensée politique de TEILHARD DE CHARDIN est d'un abord difficile⁶, et il faut s'imprégner longuement de ses textes pour découvrir la logique de la démarche intellectuelle⁷ de celui qui était « *habité par trois "composantes" qu'il nomme le Cosmique, l'Humain, le Christique* »⁸. Ce n'est qu'au prix de cet effort que la richesse de son œuvre apparaît dans toute son évidence. Mais il faut, pour cela, s'échapper des carcans universitaires et accepter de porter sur le monde un regard nouveau, pour ne pas dire révolutionnaire, démarche exigeante à laquelle TEILHARD DE CHARDIN nous invite et que seuls les grands penseurs sont capables d'initier. Si une œuvre est toujours le reflet de son auteur, celle de TEILHARD DE CHARDIN est marquée par le foisonnement intellectuel d'un esprit brillant⁹ qui cultiva une indépendance que ses collègues universitaires et ses supérieurs ecclésiastiques ne manquèrent pas de lui faire payer¹⁰. TEILHARD DE CHARDIN était inclassable, ce qui le rendait intellectuellement suspect, et tout dans sa vie le condamnait à subir les critiques méprisantes que les esprits agacés ne manquent pas d'adresser à ceux qui suscitent l'incompréhension et invitent au fructueux inconfort intellectuel.

C'est d'abord en géologue que TEILHARD DE CHARDIN commença à appréhender le monde. Les volcans d'Auvergne qu'il contemplait depuis la maison familiale de Sarcenat, au pied du Puy-de-Dôme, et qu'il arpenta dès qu'il en avait le loisir, exercèrent très tôt sur lui une attirance que n'égalait que le fer dont la

⁴ M. BARTHÉLÉMY-MADAULE, *Bergson et Teilhard de Chardin*, Paris, Le Seuil, 1963, p. 402.

⁵ L. SÉDAR SENGHOR, *Pierre Teilhard de Chardin et la politique africaine*, Paris, Le Seuil, 1962, p. 15.

⁶ P. GRENET, *Teilhard de Chardin. Un évolutionniste chrétien*, Paris, Seghers, 1961, p. 132.

⁷ R. TELDY NAÏM, *Faut-il brûler Teilhard de Chardin ?*, Paris, Calmann-Lévy, 1959.

⁸ G. LA FAY, *La montée de conscience. Essai de synthèse de la pensée de Teilhard de Chardin*, Paris, Les éditions ouvrières, 1964, p. 9.

⁹ Voir notamment J. ARNOULD, *Teilhard de Chardin*, Paris, Perrin, 2005.

¹⁰ M. H. MURRAY, *The Thought of Teilhard de Chardin*, New York, The Seabury Press, 1966.

« *solidité* » et la « *consistance* » le fascinaient. Cet « *appel de la matière* »¹¹, que seul surpassa celui de Dieu, auquel il répondit à dix-huit ans, orienta profondément sa vie.

Durant la Grande Guerre, dont il connut les tranchées, la vermine, l'odeur du sang et de la mort, mais aussi cette indescriptible amitié qui liait cette jeunesse sacrifiée par ses pères dans cette boucherie sans nom ni raison, et au cours de laquelle il ne cessa d'écrire presque quotidiennement, trouvant toujours le moyen de s'isoler pour coucher sa pensée sur le papier, parfois à quelques centaines de mètres du chaos, il comprit le sens de sa vie¹² et élaborait les grandes lignes théoriques de son œuvre¹³, achevant, en 1916, son premier essai, *La Vie cosmique*, puis, en 1919, *Puissance spirituelle de la matière*. Ayant repris ses recherches scientifiques au lendemain de la guerre, il soutint, en 1921, sa thèse de doctorat sur les *Mammifères de l'Éocène inférieur français et leurs gisements*¹⁴, et entama une carrière de géologue et de paléontologue. Ses nombreuses missions à l'étranger le conduisirent à parcourir le monde, notamment l'Asie où, en 1929, il participa à l'étude du Sinanthrope – appelé également Homme de Pékin, de la sous-espèce de l'*Homo erectus pekinensis*¹⁵ –, qui fut décisive pour la compréhension du processus d'homínisation. Grand voyageur, il devint aventurier, participa à la Croisière jaune, explora pour la première fois le continent à partir de la Chine dans le but d'en établir la structure morphologique et la genèse – il traversa, à cette occasion, le désert de Gobi –, et se lia d'amitié avec Henry DE MONFREID.

L'homme était complexe et demeura incompris. Sa pensée l'est tout autant, combinant science et religion, réflexion et intuition.

Science et religion

Les travaux scientifiques de TEILHARD DE CHARDIN, loin de l'écartier de la religion, nourrirent au contraire sa pensée théologique et philosophique¹⁶, et finirent de le convaincre de l'enracinement de l'humanité dans l'histoire de l'univers et de la vie. Ordonné prêtre en 1911, dans l'ordre des Jésuites, il poursuivit ses recherches en paléontologie et mena, non pas parallèlement, mais de façon convergente, sa vie religieuse et ses activités scientifiques, l'une et l'autre étayant sa réflexion sur l'homme, l'évolution et le Christ – même si l'on put lui reprocher de n'avoir qu'une vision partielle de l'homme, celle de « *l'homme de la technique et de la société* »¹⁷. Il fut ainsi l'un des premiers à exposer une synthèse de l'histoire de l'univers à travers une théorie articulée autour du thème de

¹¹ P. TEILHARD DE CHARDIN, *Le cœur de la matière*, Paris, Le Seuil, 1976, p. 25.

¹² J.-P. CARTIER, *Teilhard de Chardin. Un pont entre deux rives*, Paris, La Table Ronde, 2007, p. 58.

¹³ P. TEILHARD DE CHARDIN, *Genèse d'une pensée. Lettres (1914-1919)*, Paris, Grasset, 1961 ; *idem.*, *Écrits du temps de la guerre (1916-1919)*, Paris, Grasset, 1965.

¹⁴ Paris, Masson, 1922.

¹⁵ P. TEILHARD DE CHARDIN, « La découverte du Sinanthrope », *Études*, juillet-août-septembre 1937, p. 5-13.

¹⁶ B. HONORÉ, *Lecture de Teilhard de Chardin. L'ouverture de la pensée et de la foi*, Paris, Aubin éditeur, 2008, p. 191.

¹⁷ H. DE LUBAC, *La Prière du père Teilhard de Chardin*, Paris, Fayard, 1968, p. 130-131.

l'évolution¹⁸, développa très longuement le concept de « *noosphère* »¹⁹, enveloppe pensante autour de la terre, et explicita le phénomène de planétisation, notamment dans *Le Phénomène humain*²⁰.

La pensée de TEILHARD DE CHARDIN repose essentiellement sur le refus de l'absurde. Il était, pour lui, inconcevable que l'homme, se hissant au-dessus des autres espèces vivantes par son intelligence, par son « *pouvoir qu'il a de se replier sur soi, et de prendre possession de soi-même comme d'un objet doué de consistance et de valeur particulière. Non plus seulement connaître, mais se connaître, non plus seulement savoir, mais savoir que l'on sait* »²¹, vit son œuvre disparaître dans la mort, sans que rien ne subsistât de son existence²². Il ne pouvait accepter l'idée d'un « *univers qui continuerait à agir laborieusement dans l'attente consciente de la mort absolue* »²³. *Ce serait un monde stupide, un monstre d'esprit, autant dire une chimère. Donc le monde porte en soi (doit porter en soi) les garanties d'un succès final dès lors qu'il admet en lui de la pensée. Un univers ne saurait plus être simplement temporaire ni à évolution limitée. Il lui faut par structure émerger dans l'absolu.* »²⁴ TEILHARD DE CHARDIN entendait ainsi redonner à l'homme toute sa place dans l'univers : « *Depuis Galilée, il pouvait sembler que l'homme eût perdu toute position privilégiée dans l'Univers, sous l'influence grandissante des forces combinées d'invention et de socialisation. Le voilà en train de reprendre la tête, non plus dans la stabilité, mais dans le mouvement, non plus en qualité de centre, mais sous forme de flèche du monde en croissance. Néoanthropocentrisme non plus de position, mais de direction de l'évolution.* »²⁵

Tout dans l'aventure de l'évolution, de l'infiniment petit à l'infiniment grand, doit tendre vers l'*Omega*, ultime lettre de l'alphabet grec par laquelle il désignait Dieu et à la redécouverte duquel il invitait ainsi ses lecteurs : « *L'Effort universel du Monde peut être compris comme la préparation d'un holocauste. [...] Le seul millénarisme que j'entrevois est [...] celui d'un âge où les Hommes, ayant pris conscience de leur unité à tous, et de leur intime liaison avec tout le Reste, auront entre leurs mains la plénitude de leur âme à jeter librement dans le foyer divin. – Tout notre travail, finalement, aboutit à former l'hostie sur qui doit descendre le Feu divin.* »²⁶

¹⁸ Sur la question, voir notamment M. LINSOTT, *TEILHARD today*, s. n., 1972.

¹⁹ Sur la question, voir notamment G. MAGLOIRE, H. CUYPERS, *Teilhard de Chardin. L'homme et l'œuvre*, Paris, Éditions universitaires, 1964, p. 167.

²⁰ Voir notamment C. SOUCY, *Pensée logique et pensée politique chez Teilhard de Chardin*, Paris, PUF, 1967, p. 29.

²¹ P. TEILHARD DE CHARDIN, *Le Phénomène humain*, Paris, Le Seuil, 1955, p. 181.

²² C. CUÉNOT, *Teilhard de Chardin*, Paris, Le Seuil, coll. « Écrivains de toujours », 1962, p. 125-126.

²³ D. MERMOD, *La Morale chez Teilhard*, Paris, Éditions universitaires, 1967, p. 112-113.

²⁴ P. TEILHARD DE CHARDIN, *L'Énergie humaine*, Paris, Le Seuil, 1962, p. 450.

²⁵ P. TEILHARD DE CHARDIN, *La Vision du Passé*, Paris, Le Seuil, 1957, p. 349.

²⁶ Second mémoire du père TEILHARD DE CHARDIN au père Auguste VALENSIN, du 29 décembre 1919, cité in H. DE LUBAC, *Blondel et Teilhard de Chardin. Correspondance commentée*, Paris, Beauchesne, 1965, p. 43.

La démarche intellectuelle de TEILHARD apparaît ainsi dans sa grande complexité et, aujourd'hui encore, il semble toujours aussi difficile de dire s'il fut un scientifique pétri de foi et de religiosité, ou un prêtre passionné par les sciences. Il se voulait tout d'abord scientifique²⁷, et en aucune façon il ne souhaitait se placer uniquement sur le terrain des idées et de l'abstraction : la théorisation à laquelle il se livrait reposait sur l'observation de la nature, qui alimentait ses connaissances scientifiques et nourrissait sa réflexion théologique et philosophique²⁸.

Mais TEILHARD DE CHARDIN était aussi – et peut-être surtout – un religieux²⁹ qui profita de son statut de scientifique pour élaborer une œuvre théologique essentielle tout en s'évadant du carcan intellectuel qu'imposait alors l'Église catholique. Mais s'affranchir de certains dogmes totalement en décalage par rapport à l'évolution des connaissances scientifiques eut un prix : la mise à l'index par les autorités religieuses qui lui interdirent, de son vivant, toute publication – ce qui n'empêcha pas la diffusion confidentielle de certains textes, surtout dans les années cinquante, de même que sa participation à des colloques lui donna l'opportunité de faire connaître ses idées.

La source de l'œuvre de TEILHARD DE CHARDIN est donc double : la science et la foi, ce qui ne la prive nullement d'une grande cohérence intellectuelle, l'osmose entre la recherche scientifique et la pensée théologique ayant été rendue possible par l'influence que BERGSON exerça sur lui, le conduisant à considérer la vérité comme l'objet fondamental de sa recherche, ayant perdu sa certitude pour devenir une quête, ce que ne pouvait accepter l'Église.

Ainsi, l'approche teilhardienne de l'histoire de l'univers et de l'homme s'inscrit dans la durée. Là où la Genèse donne la première explication du monde en replaçant son histoire dans un décor fixe auquel les fondamentalistes sont restés fidèles, la science établit que l'univers est né il y a près de quatorze milliards d'années, qu'il évolue sans cesse depuis ses origines, et que l'homme n'y occupe pas le centre, mais qu'il en est le produit. Cette approche historique de l'univers constitue le fondement essentiel de la pensée de TEILHARD DE CHARDIN. C'est elle qui lui permit d'affirmer qu'à partir de l'apparent³⁰ chaos originel du *Big bang*³¹,

²⁷ Voir N. CORTE, *La Vie et l'âme de Teilhard de Chardin*, Paris, Fayard, 1957, p. 128-129.

²⁸ Ainsi, *Le Phénomène humain* s'ouvre par un avertissement : « Pour être correctement compris, le livre que je présente demande à être lu, non pas comme un ouvrage métaphysique, encore moins comme une sorte d'essai théologique, mais uniquement et exclusivement comme un mémoire scientifique. »

²⁹ L'œuvre théologique de Pierre TEILHARD DE CHARDIN est d'une grande richesse. Sur la question, voir notamment J.-M. MORTIER, *Avec Teilhard de Chardin. « Vues ardentes »*, Paris, Le Seuil, 1967.

³⁰ Nous utilisons sciemment le terme « apparent » car le chaos était lui-même porteur des grandes lois de la physique sans lesquelles l'univers serait resté à l'état de chaos et n'aurait jamais franchi le mur de Planck.

³¹ Il est intéressant de noter que, contrairement à l'histoire officielle de la science, trop souvent réécrite à son avantage et contre la religion, la théorie du *Big bang* n'a pas été établie par l'astronome américain Edwin HUBBLE en 1929, mais deux ans plus tôt par un religieux, le chanoine belge Georges LEMAÎTRE, HUBBLE se contentant de la confirmer... et de se l'approprier ; cf. G. LEMAÎTRE, « Un Univers homogène de masse constante et de rayon croissant rendant compte de la vitesse radiale des nébuleuses extragalactiques », *Annales de*

« *Tout ce qui monte converge* », en l'occurrence vers la transcendance divine qu'il nommait le « *point Oméga* » et qui seule peut expliquer le sens général de l'évolution de l'univers – le terme « *sens* » devant être compris dans les deux acceptions de direction et de logique. C'est ce cadre temporel de sa recherche qui lui permit de replacer l'homme – à la fois son apparition et son évolution – dans un processus global conduisant la matière à toujours plus de complexité jusqu'à ce qu'apparaissent l'esprit, la conscience, l'intelligence et la réflexion, c'est-à-dire la conscience de la conscience. Le temps permit ainsi à TEILHARD DE CHARDIN de réhabiliter la matière, de réfuter l'opposition classique entre elle et l'esprit, et d'y voir finalement deux dimensions d'une même création, l'esprit n'étant plus assimilé systématiquement au bien et la matière au mal puisque les deux participent d'un même dessein. Il y a là une profonde remise en cause de la pensée chrétienne qui, à elle seule, suffit à expliquer l'hostilité de l'Église catholique à l'égard de son œuvre.

Réflexion et intuition

TEILHARD DE CHARDIN a recherché la vérité au-delà de l'observation et de la réflexion scientifiques, recourant à un outil permettant de dépasser l'antagonisme entre esprit et matière, donc entre la religion et la science, et d'assurer ainsi l'osmose entre la recherche scientifique et la pensée métaphysique : l'intuition. Là encore est sensible l'influence de BERGSON pour qui l'intelligence se distingue de l'intuition, la première portant sur la matière et réalisant son essence dans la technique, la seconde permettant de transcender les cadres clos établis par l'intelligence. Ainsi, « *l'analyse opère sur l'immobile alors que l'intuition se place dans la mobilité ou, ce qui revient au même, dans la durée. Là est la ligne de démarcation bien nette entre l'intuition et l'analyse. On reconnaît le réel, le vécu, le concret, à ce qu'il est la variabilité même. On reconnaît l'élément à ce qu'il est invariable. Et il est invariable par définition, étant un schéma, une reconstruction simplifiée, souvent un simple symbole, en tout cas une vue prise sur la réalité qui s'écoule.* »³² Par l'intuition, TEILHARD DE CHARDIN s'approcha ainsi plus sûrement de la vérité qu'il recherchait dans sa vie spirituelle et dans ses activités scientifiques.

On peut également penser que la philosophie chinoise exerça sur TEILHARD DE CHARDIN une certaine influence. Il suffit, pour s'en convaincre, de rappeler ce qu'écrivait ZHANG Zai, au XI^e siècle : « *En élargissant son esprit, il est possible de faire corps avec les choses de l'univers. Tant qu'on n'a pas fait corps avec toute chose, il restera quelque chose d'extérieur à l'esprit. L'esprit des hommes ordinaires se limite aux bornes étroites de ce qu'ils voient et entendent. Le Saint réalise pleinement sa nature et ne laisse pas entraver son esprit par ce qu'il voit et*

la *Société des Sciences Sociales de Bruxelles*, vol. A 47, 1927 ; *Idem*, « L'Univers en expansion », *Annales de la Société des sciences de Bruxelles*, vol. 53A, 1933, p. 51-83 ; E. S. REICH, « Edwin Hubble in translation trouble », *Nature*, <<http://www.nature.com/news/2011/110627/full/news.2011.385.html>> [consulté le 17 septembre 2014] ; M. LIVIO, « *The expanding universe : lost (in translation) and found* » <<http://hubblesite.org/pubinfo/pdf/2011/36/pdf.pdf>> [consulté le 17 septembre 2014].

³² H. BERGSON, *La Pensée et le mouvant. Essais et conférences*, Paris, PUF, 79^e éd., 1969, p. 111.

entend. Dans le regard qu'il porte sur l'univers, il n'est pas une chose qui ne soit sienne. C'est ce que voulait dire MENCIOUS : "Épuiser le potentiel de son esprit, c'est connaître sa nature comme c'est connaître le Ciel." Le Ciel est immense au point de ne pas avoir d'extérieur, aussi l'esprit auquel il reste quelque chose d'extérieur ne saurait-il s'unir à l'esprit du Ciel. La connaissance issue de la vue et de l'ouïe (jianwen zhi zhi) s'acquiert par contact avec les choses, ce n'est pas la connaissance propre à la nature morale (dexing suo zhi), laquelle ne dérive pas de ce qui est vu et entendu. »³³

Pour autant, l'intelligence et l'intuition ne s'excluent pas. Non seulement l'intuition n'est véritablement possible que dans le prolongement d'un effort intellectuel mobilisant l'intelligence, mais elle permet de « savoir » ce que l'intelligence ne permet pas de comprendre ou d'expliquer. C'est cette complémentarité de l'intelligence et de l'intuition qui permet à TEILHARD DE CHARDIN d'assurer la convergence de la science et de la foi dans la recherche de la vérité.

De cette démarche intellectuelle riche et complexe est née une œuvre politique originale, souvent incomprise et donc injustement critiquée ; on peut, par exemple, rappeler que TEILHARD DE CHARDIN fut accusé de visions totalitaires³⁴. Certes, les écrits que celui-ci consacra aux régimes politiques et aux grands événements de la première moitié du XX^e siècle ne proposent pas de théories politiques conséquentes, mais sa philosophie est porteuse d'un grand projet politique : réorganiser politiquement l'humanité pour permettre la poursuite du processus de planétisation, soutenir la constitution de la Noosphère et aider ainsi l'homme à tendre vers le point *Omega*, but ultime de la Création. En ce sens, on peut affirmer que la pensée de TEILHARD DE CHARDIN est essentiellement politique.

La planétisation de l'humanité, ce grand projet humain que TEILHARD appelait de ses vœux et qu'il lui semblait percevoir dans l'évolution de l'espèce humaine, est par nature un phénomène politique. Elle suppose le rapprochement des hommes, non seulement géographique, mais aussi politique. Les vieilles structures institutionnelles sont amenées à disparaître du fait de leur inadéquation grandissante. Il précisa là : « *Les ressources dont nous disposons aujourd'hui, les puissances que nous avons déchaînées, ne sauraient être absorbées par le système étroit des cadres individuels ou nationaux dont se sont servis jusqu'ici les architectes de la Terre humaine... l'âge des nations est passé. Il s'agit maintenant pour nous, si nous ne voulons pas périr, de secouer les anciens préjugés, et de construire la Terre... Plus je regarde scientifiquement le Monde, moins je lui vois d'autre issue biologique possible que la conscience active de son unité.* »³⁵

En attendant l'aboutissement de la grande convergence humaine, la socialisation se poursuit et nécessite une régulation des rapports humains. Cela conduisit TEILHARD DE CHARDIN à s'intéresser aux régimes politiques et à en

³³ ZHANG Zai, *Zhengmeng*, Pékin, 1971, p. 24, cité in A. CHENG, *Histoire de la pensée chinoise*, Paris, Le Seuil, 1997, p. 436.

³⁴ Voir B. CHARBONNEAU, *Teilhard de Chardin, prophète d'un âge totalitaire*, Paris, Denoël, 1963.

³⁵ P. TEILHARD DE CHARDIN, *L'Énergie humaine, op. cit.*, 1962, p. 46.

proposer une analyse qui évolua, d'une part, au fur et à mesure où sa théorie se précisait, d'autre part, en fonction des événements qui jalonnèrent la première moitié du XX^e siècle. Enfin, l'évolution de l'humanité se caractérise par une croissance démographique et un progrès scientifique continu qui placent l'espèce humaine devant la responsabilité de son propre avenir, la confrontant au risque de sa disparition.

I. – LE PROJET HUMAIN

Le phénomène social auquel le philosophe consacre de vastes développements tout au long de son œuvre ne s'inscrit pas en marge de sa réflexion sur l'évolution de l'univers et la place que l'homme y occupe. On peut même y voir le cœur de sa pensée. Si l'on en reprend succinctement les grandes étapes, on voit que la socialisation constitue, si ce n'est l'objectif ultime de l'évolution de l'humanité, du moins la condition de la poursuite de l'aventure humaine, tout ce qui contribue à désunir les hommes les rapprochant un peu plus du précipice qu'ils longent depuis leur apparition sur la terre : « [...] *Individualisation et isolement spontanés de ce qui bouge et monte à travers ce qui demeure immobile ; multiplication et agrégation irrésistibles, sur toute l'étendue du globe, d'éléments activés par un réveil (hominisé) du sens phylétique ; formation et émergence graduelles, en discordance avec la plupart des catégories anciennes, d'une surface noosphérique nouvelle sur laquelle la collectivisation humaine, jusqu'alors forcée, entre enfin dans sa phase sympathique, sous l'influence, nouvellement apparue, de l'esprit d'Évolution.* »³⁶

La socialisation constitue donc un phénomène essentiel de l'évolution de l'humanité qui doit nécessairement déboucher sur un autre phénomène, tout aussi lié à la nature humaine : la planétisation. Mais ces deux processus doivent faire face à deux menaces : l'individualisme, qui risque d'entraver la socialisation, et le totalitarisme, auquel la planétisation peut conduire.

A. – *Socialisation et individualisme*

Toute la pensée politique de TEILHARD DE CHARDIN repose sur le phénomène de socialisation, c'est-à-dire sur un rapprochement des hommes inscrit dans la nature, dans le cadre du long processus de complexification et de perfectionnement de la matière³⁷. « *Par nature, et à tous les degrés de complication, les éléments du Monde ont le pouvoir de s'influencer et de s'envahir mutuellement par leur Dedans, de manière à combiner en faisceaux leurs "énergies radiales". Conjecturale seulement dans les molécules et les atomes, cette interpénétrabilité psychique grandit, et elle devient directement perceptible entre êtres organisés. Dans l'Homme, finalement, chez qui les effets de conscience atteignent dans la*

³⁶ P. TEILHARD DE CHARDIN, « Conférence prononcée à Pékin, le 25 décembre 1945 », *Cahiers du Monde Nouveau*, août-septembre 1946.

³⁷ Voir notamment R. COFFY, *Teilhard de Chardin et le socialisme*, Paris, Chroniques sociales de France, 1966.

Nature leur actuel maximum, elle est partout extrême, partout lisible dans le Phénomène Social, et par nous du reste directement sentie. »³⁸

Ce rapprochement fécond à l'origine de la conscience et de la pensée a été rendu possible par la réunion de conditions spatiales. L'hominisation est ainsi la conséquence de la raréfaction des espaces libres à la surface de la terre. La concentration des populations a produit un « réchauffement des esprits », c'est-à-dire, pour reprendre une notion chère à Michel SERRES, la communication. « *À mesure que, sous l'effet de cette pression, et grâce à leur perméabilité psychique, les éléments humains renaissent davantage les uns dans les autres, leur esprit (mystérieuse coïncidence...) s'échauffait par rapprochement. Et comme dilatés sur eux-mêmes, ils étendaient peu à peu chacun le rayon de leur zone d'influence sur une Terre qui, par le fait même, s'en trouvait toujours plus rapetissée. Que voyons-nous en effet se produire, dans le paroxysme moderne ? On l'a déjà fait bien des fois remarquer. Par découverte, hier, du chemin de fer, de l'automobile, de l'avion, l'influence physique de chaque homme, réduit jadis à quelques kilomètres, s'étend maintenant à des centaines de lieues. Bien mieux : grâce au prodigieux événement biologique représenté par la découverte des ondes électromagnétiques, chaque individu se trouve désormais (activement et passivement) simultanément présent à la totalité de la mer et des continents – coextensif à la Terre. Ainsi non seulement par augmentation incessante du nombre de ses membres, mais par augmentation continue aussi de leur aire d'activité individuelle, l'Humanité, assujettie qu'elle est à se développer en surface fermée, se trouve irrémédiablement soumise à une pression formidable – pression sans cesse accrue par son jeu même : puisque chaque degré de plus dans le resserrement n'a d'autre effet que d'exalter un peu plus l'expansion de chaque élément.* »³⁹

Ainsi, l'évolution biologique qui avait permis initialement la différenciation des populations et donc leur diversité a également conduit, dans un second temps, au rapprochement des groupes humains et, par conséquent, à l'enrichissement mutuel au contact d'autres populations. TEILHARD DE CHARDIN souligne notamment l'importance de la différenciation anatomique à partir d'un type primitif par l'effet des mutations génétiques ainsi que de la diversité et de l'évolution des climats et des environnements, qui ont permis l'apparition des races. Mais les groupes humains n'ont pas pu s'isoler suffisamment pour donner naissance à des espèces distinctes. Le produit de l'évolution est ainsi l'espèce humaine, c'est-à-dire « *une famille gigantesque, où les nervures, si distinctes soient-elles, demeurent toujours jointes dans un tissu commun* »⁴⁰.

Mais comment expliquer la « confluence » des hommes ? Elle n'a pas pour origine une simple agglomération d'individus par laquelle ces derniers auraient tenté de satisfaire des besoins communs : « *Groupements essentiellement mécaniques et familiaux réalisés sur un geste purement "fonctionnel" de construction, de défense, ou de propagation. La colonie, la Ruche. La fourmilière.*

³⁸ P. TEILHARD DE CHARDIN, *Le Phénomène humain*, op. cit., p. 265.

³⁹ *Ibid.*, p. 266-267.

⁴⁰ *Ibid.*, p. 268.

Tous organismes à pouvoir de rapprochement limité aux produits d'une seule mère. »⁴¹

Elle s'explique, en premier lieu, par les limites de l'espace terrestre et la courbure de la terre, qui conduisent les individus à se rejoindre. « À partir de l'Homme, grâce au cadre ou support universels fournis par la Pensée, libre essor est donné aux forces de confluence. Au sein de ce nouveau milieu, les rameaux eux-mêmes d'un même groupe arrivent à se rejoindre. Ou plutôt ils se soudent entre eux avant même d'avoir achevé de se séparer. De la sorte, au cours de la phylogénèse humaine, la différenciation des groupes se trouve conservée jusqu'à un certain point – c'est-à-dire dans la mesure où, en créant par tâtonnement des types nouveaux, elle est une condition biologique de découverte et d'enrichissement. Mais ensuite (ou en même temps), comme il arrive sur une sphère où les méridiens ne jaillissent en s'écartant d'un pôle que pour se rejoindre au pôle opposé, cette divergence fait place et se subordonne à un mouvement de convergence, où races, peuples et nations se consolident et s'achèvent par mutuelle fécondation. »⁴²

L'unification est donc un facteur essentiel de l'évolution de la nature humaine, qu'il faut comprendre comme le prolongement de l'émergence et de l'épanouissement de la conscience⁴³. L'avenir de cette humanité encore embryonnaire est nécessairement collectif : « Au regard des "prophètes" du XVIII^e siècle, le monde ne présentait en réalité qu'un ensemble de liaisons confuses et lâches. Et il fallait vraiment la divination d'un croyant pour sentir battre le cœur de cette sorte d'embryon. Or, après moins de deux cents ans, nous voici, presque sans nous en rendre compte, engagés dans la réalité, au moins matérielle, de ce que nos pères attendaient. »⁴⁴

Il s'agit d'un processus qui transcende le clivage classique entre la matière et l'esprit et, plus généralement, entre les sciences exactes et les sciences sociales.

« Dans le Social se poursuivent en ligne droite la Chimie et la Biologie. Ainsi s'éclaire la tendance, point assez remarquée, qui pousse tout phylum vivant (Insectes et Vertébrés) à se grouper vers son extrémité en ensembles socialisés. Et ainsi surtout s'explique, dans le cas de l'Homme (le seul vivant chez qui la variété, la qualité et l'intensité des liaisons interindividuelles permettent au phénomène de prendre toute son ampleur) la brusque montée psychique corrélative à la socialisation :

« – apparition d'une mémoire collective où s'accumule par expériences accumulées et se transmet par éducation une hérédité générale de l'Humanité ;

« – développement, par transmission toujours plus rapide de la pensée, d'un véritable réseau nerveux enveloppant, à partir de certains centres définis, la surface entière de la Terre ;

⁴¹ *Ibid.*, p. 269.

⁴² *Ibid.*

⁴³ J.-M. MORTIER, *Pierre Teilhard de Chardin, penseur universel*, Paris, Le Seuil, 1981.

⁴⁴ P. TEILHARD DE CHARDIN, *Le Phénomène humain, op. cit.*, p. 272-273.

« – émergence, par concours et concentration toujours plus poussés des points de vue individuels, d'une faculté de vision commune plongeant, par-delà le Monde continu et statique des représentations vulgaires, dans un Univers fantastique, et cependant maîtrisable, d'énergie atomisée. »⁴⁵

L'unification de l'humanité est donc en marche, permettant d'espérer que l'homme poursuive l'aventure de l'évolution, à la condition qu'il parvienne à vaincre les tentations d'isolement : « En fait, par la logique même de notre effort pour coordonner et organiser les lignes du monde, c'est bien à des perspectives rappelant l'intuition initiale des premiers philanthropes que, par l'élimination des hérésies individualiste et raciste, notre pensée se trouve ramenée. Pas d'avenir évolutif à attendre pour l'homme en dehors de son association avec tous les autres hommes. »⁴⁶ L'isolement des individus est le principal risque d'échec de l'aventure humaine. Les hommes seraient, en quelque sorte, pris de vertige face à leur place dans la création et dans le projet divin, et auraient tendance à fuir la logique de la socialisation par un phénomène de repli et d'isolement qui pourrait emprunter deux formes différentes.

La première est, assez logiquement, celle de l'individualisme. « Dans un premier cas, dangereusement favorable à notre égoïsme privé, quelque instinct natif, justifié par la réflexion, nous incite à juger que, pour donner à notre être sa plénitude, nous avons à nous dégager le plus possible de la foule des autres. Ce "bout de nous-mêmes" qu'il nous faut atteindre, n'est-il pas dans la séparation, ou du moins dans l'asservissement à nous-mêmes de tout le reste ? En devenant réfléchi, nous apprenons l'étude du Passé, l'élément, partiellement libéré des servitudes phylétiques, a commencé à vivre pour soi. Ne serait-ce pas dans la ligne toujours plus poussée de cette émancipation qu'il nous faut désormais avancer ? Se faire plus seul pour être davantage. »⁴⁷

Il s'agit là, pour TEILHARD DE CHARDIN, d'une dangereuse illusion conduisant inévitablement l'humanité dans une impasse. « Semblable, dans ce cas, à quelque substance radiante, l'Humanité culminerait en une poussière de particules actives, dissociées. Non pas, sans doute, la gerbe d'étincelles s'éteignant dans la nuit : ce serait là cette Mort totale [...]. Mais l'espoir plutôt que, à la longue, certains rayons, plus pénétrants ou plus heureux, nous finirons bien par trouver le chemin cherché depuis toujours par la Conscience vers sa consommation. Concentration par décentration d'avec le reste. Solitaires, et à force de solitude, les éléments sauvables de la Noosphère trouveraient leur salut à la limite supérieure, et par excès, dans leur individualisation. »⁴⁸

Les tendances individualistes doivent être condamnées. D'une part, sans qu'il soit nécessaire de développer ce point qui occupe d'ailleurs une place relativement modeste dans les développements que TEILHARD DE CHARDIN consacre aux risques de l'individualisme, la socialisation est bénéfique. Acceptant leur sort, les hommes s'émanciperont de l'autorité : « Les hommes, ayant enfin reconnu qu'ils sont les

⁴⁵ *Ibid.*

⁴⁶ *Ibid.*, p. 273.

⁴⁷ P. TEILHARD DE CHARDIN, *Le Phénomène humain*, op. cit., p. 263.

⁴⁸ *Ibid.*, p. 263-264.

éléments solidaires d'un Tout convergent, et se prenant par suite à aimer les déterminismes qui les resserrent, l'unanimité d'affinités et de sympathie se substituera aux puissances de coercition. »⁴⁹ D'autre part, et c'est là le fondement même de la critique teilhardienne, l'individualisme va à l'encontre de la socialisation qui s'inscrit dans un « sens de l'histoire » – contre lequel, par définition, nul ne peut aller – et freine le processus de planétisation : l'individualisme est l'ennemi de l'intérêt même des hommes puisque « *le mouvement qui nous entraîne vers des formes super-organisées ne tend, par nature, qu'à nous faire complètement personnels et humains* »⁵⁰. La socialisation poursuit l'évolution de l'espèce humaine et répond aux exigences de sa survie. L'individualisme, au contraire, est une menace, alors même qu'il a été, dans le passé, une nécessité, lorsque la séparation des individus était indispensable pour assurer la colonisation de la terre ; TEILHARD DE CHARDIN n'hésite pas à parler de « *décomposition psychique* »⁵¹, à laquelle « *la perspective d'un achèvement humain planétaire vient apporter un remède* ».

L'isolement des individus les menace, « *comme si, par hominisation, le phylum se pulvérisait en individus, et comme si, dans l'individu hominisé, le sens phylétique s'oblitérait puis s'évanouissait* ». C'est ce qui fait de la socialisation une impérieuse nécessité : « *C'est à cette inquiétante crise de décomposition psychique (et au moment même où elle semble atteindre son paroxysme) que la perspective d'un achèvement humain planétaire vient apporter un remède approprié. Si, en effet, comme démontré ci-dessus, le phénomène social n'est pas un déterminisme aveugle, mais l'annonce, l'amorce d'une deuxième phase de Réflexion humaine (non plus seulement individuelle, mais collective, cette fois) : alors, et bien que sous une forme renouvelée (ramification, non plus de divergence, mais de convergence), c'est le phylum qui se reconstitue au-dessus de nos têtes ; et c'est par suite l'esprit d'Évolution qui, refoulant l'esprit d'Égoïsme, se ranime en droit dans notre cœur, précisément de manière à corriger ce que véhiculent de vitalement toxique les forces de collectivisation.* »⁵²

La seconde forme d'isolement, considérée par TEILHARD DE CHARDIN comme plus probable, mais aussi beaucoup plus insidieuse et donc particulièrement dangereuse, est le racisme. « *[...] Une autre doctrine de « progrès par isolement » fascine en ce moment même, de larges fractions d'Humanité : celle de la sélection et de l'élection des Races. Flatteur pour un égoïsme collectif, plus vif, plus noble, et plus chatouilleux encore que tout amour-propre particulier, le Racisme a pour lui le fait d'accepter et de prolonger, rigoureusement telles quelles, dans ses perspectives, les lignes de l'Arbre de la Vie. Que nous montre en effet l'Histoire du Monde animé, sinon une succession d'éventails surgissant, l'un après l'autre, sur l'autre, par succès et domination d'un groupe privilégié ? Et pourquoi échapperions-nous à cette loi générale ? Encore maintenant, donc, et même entre*

⁴⁹ *Ibid.*

⁵⁰ *Ibid.*

⁵¹ *Ibid.*

⁵² *Ibid.*

nous, lutte pour la vie, survivance du plus apte. Épreuve de force. Le Surhomme doit germer, comme toute autre tige, à partir d'un seul bourgeon d'Humanité ! »⁵³

Pour TEILHARD, ces deux formes d'isolement sont contraires à une loi essentielle de l'évolution de la création dans laquelle, précise-t-il, « tout [...] a été coalescence, influencement mutuel à partir du dedans de chaque élément, interpénétration »⁵⁴ : « négligeant un phénomène essentiel, "la confluence naturelle des grains de pensée", [elles] cachent ou défigurent à nos yeux les contours véritables de la Noosphère, et rendent impossible, biologiquement, la formation d'un véritable Esprit de la Terre »⁵⁵.

B. – Planétisation et totalitarisme

Dès lors que l'humanité échappe au danger de l'individualisme, elle peut devenir ce qu'elle a vocation à être : « la Réalité elle-même constituée par la réunion vivante des particules réfléchies »⁵⁶, c'est-à-dire, finalement, un esprit. Ainsi, « l'Étoffe de l'Univers, en devenant pensante, n'a pas encore achevé son cycle évolutif. [...] Malgré ses liaisons organiques [...] la Biosphère ne formait encore qu'un assemblage de lignes divergentes, libres aux extrémités ». Mais comment ne pas frémir quand TEILHARD DE CHARDIN affirme que « sous l'effet de la Réflexion, et des repliements que celle-ci entraîne, les chaînes se ferment ; et [que] la Noosphère tend à se constituer en un seul système clos – où chaque élément pour soi voit, sent, désire, souffre les mêmes choses que tous les autres à la fois »⁵⁷ ? Une « super-conscience » est ainsi en train d'éclorre, « la Terre non seulement se couvrant de grains de Pensée par myriades, mais s'enveloppant d'une seule enveloppe pensante, jusqu'à ne plus former fonctionnellement qu'un seul vaste Grain de pensée, à l'échelle sidérale »⁵⁸.

Mais l'avenir de l'humanité est cauchemardesque : « Au train où vont les choses, nous nous écraserons bientôt les uns sur les autres, et quelque chose explosera, si nous nous obstinons à vouloir absorber dans le soin donné à nos vieilles mesures des forces matérielles et spirituelles taillées désormais à la mesure d'un Monde. »⁵⁹ Comment ne pas voir dans ces lignes l'annonce et la critique d'une mondialisation qui, déjà à l'époque de TEILHARD DE CHARDIN, était prévisible, et à laquelle il ne trouve qu'une solution : la conquête de nouveaux espaces permettant à l'homme de s'épanouir à l'échelle qui est désormais la sienne ? « Un domaine nouveau d'expansion psychique : voilà ce qui nous manque, et ce qui est juste devant nous, si seulement nous levions les yeux. La paix dans la conquête, le travail dans la joie : ils nous attendent, au-delà de tout empire opposé à d'autres empires, dans une totalisation intérieure du Monde sur lui-même – dans l'édification unanime d'un Esprit de la Terre. »⁶⁰

⁵³ *Ibid.*, p. 264.

⁵⁴ J.-Y. CALVEZ, *Chrétiens penseurs du social*, Paris, Cerf, 2010, p. 109.

⁵⁵ P. TEILHARD DE CHARDIN, *Le Phénomène humain*, *op. cit.*, p. 265.

⁵⁶ *Idem.*

⁵⁷ *Ibid.*, p. 279.

⁵⁸ *Idem.*

⁵⁹ *Ibid.*, p. 281.

⁶⁰ *Idem.*

La planétisation constitue donc une réponse à l'évolution de l'humanité. Mais TEILHARD DE CHARDIN pêche par excès d'optimisme. Il voit l'évolution de l'humanité comme conservant sa lenteur initiale : il a fallu des centaines de milliers d'années pour que l'humanité arrive au stade d'évolution qui est le sien au XX^e siècle, et il en faudra probablement autant pour qu'elle apporte aux problèmes hypothéquant sa survie des réponses concrètes. Il ne voyait pas – ou peut-être ne voulait-il pas le voir – que l'homme doit agir dans l'urgence, et que la mèche des bombes démographique et écologique est courte : « *Calmons notre impatience et rassurons-nous. En dépit de toutes apparences contraires, l'Humanité peut très bien avancer (à de nombreux signes mêmes nous pouvons raisonnablement conjecturer qu'elle avance) autour de nous en ce moment : mais, si elle le fait, ce ne saurait être qu'à la manière des très grandes choses, c'est-à-dire presque insensiblement.* »⁶¹

Par contre, il était conscient des risques de dérives totalitaires. Il est vrai que l'époque s'y prêtait particulièrement. « *À aucun âge de l'Histoire, l'Humanité n'a été aussi bien équipée, et n'a fait autant d'efforts pour ordonner ses multitudes. « Mouvements de masses ». Non plus les hordes descendues en fleuves, des forêts du Nord et des steppes de l'Asie. Mais « le million d'hommes », comme on a si bien dit, scientifiquement assemblé. Le Million d'hommes en quinconce, sur les champs de parade. Le Million d'hommes standardisé à l'usine. Le Million d'hommes motorisé... Et tout ceci n'aboutissant, avec le Communisme et le National-Socialisme, qu'à la plus effroyable des mises en chaîne ! Le cristal au lieu de la cellule. La termitière au lieu de la Fraternité. Au lieu du sursaut escompté de conscience, la mécanisation qui émerge inévitablement, semblerait-il, de la totalisation.* »⁶²

Et l'informatique était encore balbutiante et n'annonçait pas encore le fichage des individus, l'externalisation des données et la centralisation des connaissances humaines, autant de moyens permettant au totalitarisme d'atteindre un nouveau degré de perfectionnement technique. « *En présence d'une aussi profonde perversion des règles de la Noogenèse, je tiens que notre réaction ne doit pas être de désespérer – mais de nous réexaminer. Quand une énergie devient folle, l'ingénieur, loin d'en remettre en question la puissance, ne reprend-il pas simplement ses calculs afin de trouver comment la mieux diriger ? Pour être aussi monstrueux, le totalitarisme moderne ne doit-il pas déformer une chose bien magnifique, et être bien proche de la vérité ? Impossible d'en douter : la grande machine humaine est faite pour marcher – et elle doit marcher – en produisant une surabondance d'Esprit. Si elle ne fonctionne pas, ou plutôt si elle n'engendre que de la Matière, c'est donc qu'elle travaille à rebours...* »⁶³

Le totalitarisme doit être compris comme une éventualité, non comme une fatalité, ce qui incite TEILHARD DE CHARDIN à se montrer optimiste quant à l'avenir de l'homme. La question est d'autant plus importante que, contrairement à la dérive totalitaire dont elle est la conséquence éventuelle, la socialisation humaine, dont la planétisation est le prolongement, constitue un phénomène

⁶¹ *Ibid.*, p. 283.

⁶² *Ibid.*, p. 285.

⁶³ *Idem.*

inéluçtable qui relève, non pas d'un choix personnel ou collectif, mais de la logique même de l'évolution : « *Sous-jacentes aux péripéties superficielles de l'Histoire contemporaine se dégagent chaque jour plus distinctement la réalité et l'importance dominantes d'un seul et même événement de fond : la montée des masses, avec son corollaire naturel, la socialisation humaine. Or ce qui fait la suprême gravité et le suprême intérêt de la situation c'est que, scientifiquement analysé, le phénomène se révèle comme doublement irrésistible. Irrésistible d'abord planétairement, parce que lié à la forme close de la Terre, au mécanisme de la génération et aux propriétés psychiques de la matière humaine. Et irrésistible aussi cosmiquement, parce qu'exprimant et prolongeant le processus primordial en vertu duquel, aux antipodes des atomes qui se désintègrent, le psychique émerge et croît constamment dans l'Univers au sein de groupements matériels de plus en plus compliqués.* »⁶⁴

Bien qu'elle ait conduit les peuples à se dresser les uns contre les autres, dans un déchaînement de haine et de violence, la Seconde Guerre mondiale n'a pas fondamentalement remis en cause le processus de planétisation. Au contraire, en permettant l'entrée des nations asiatiques sur la scène mondiale, de grands brassages de population et une transformation économique, elle n'a, pas plus que la Première Guerre mondiale, entravé la dynamique qui caractérise l'histoire mondiale de la première moitié du XX^e siècle :

« [...] la masse entière du genre humain s'est trouvée maintenue au moule d'une existence commune : étroitement encadrée, par larges fragments, dans de multiples organisations internationales (les plus vastes et les plus audacieuses qu'on ait jamais vues) ; anxieusement attachée, dans sa totalité, aux mêmes remous passionnés, aux mêmes problèmes et aux mêmes nouvelles... Y a-t-il personne pour croire sérieusement qu'à de telles habitudes elle va pouvoir s'arracher ?

« Non, pendant ces six années, et malgré tant de haines déchaînées, le bloc humain ne s'est pas désagrégé. Mais, dans ses profondeurs organiques les plus inflexibles, au contraire, il s'est refermé sur nous d'un cran davantage. 1914-1918, 1939-1945 : chaque fois un tour de plus donné à l'érou... Engagée par les nations pour se dégager les unes des autres, chaque nouvelle guerre n'a pour résultat que de les faire se lier et s'emmêler en un nœud toujours plus inextricable. Plus nous nous repoussons, plus nous nous compénétrons. »⁶⁵

Le processus de planétisation doit donc se poursuivre, malgré – ou grâce à – ce processus d'accélération de l'histoire que sont les grands conflits, forçant les nations à organiser différemment leurs relations pour restaurer et protéger la paix. Il doit également accompagner l'approfondissement de la socialisation, rendu indispensable par la croissance démographique et le progrès de la civilisation mondiale qui rendent sans cesse plus étroit l'espace dont dispose l'humanité :

⁶⁴ P. TEILHARD DE CHARDIN, « Conférence prononcée à Pékin, le 25 décembre 1945 », *Cahiers du Monde Nouveau*, août-septembre 1946.

⁶⁵ *Idem.*

« Sur la surface géométriquement limitée de la Terre, constamment rétrécie par l'accroissement de leur rayon d'action, les particules humaines, non seulement se multiplient chaque jour davantage, mais, par réaction à leurs mutuels frottements, elles développent automatiquement autour d'elles un chevelu toujours plus dense de liaisons économiques et sociales. Bien plus : exposées chacune, jusque dans leur centre, aux innombrables influences spirituelles émanées à chaque instant de la pensée, de la volonté, des passions de toutes les autres, elles se trouvent constamment soumises, intérieurement, à un régime forcé de résonance. – Sous la pression de ces facteurs qui ne pardonnent pas, parce qu'ils tiennent aux conditions les plus générales et les plus profondes de la structure planétaire, n'est-il pas évident qu'une seule direction demeure ouverte au mouvement qui nous entraîne : celle d'une toujours croissante unification ? Spéculant sur la destinée terrestre de l'Homme, nous avons coutume de dire que rien n'est assuré dans le grand futur, en ce qui nous concerne, sauf que le jour vient inexorablement où le globe sera devenu inhabitable. Or, pour qui n'a pas peur de regarder, une deuxième chose, également certaine, nous attend en avant. En même temps que la Terre vieillit, plus vite encore sa pellicule vivante se contracte. Le dernier jour de l'Humanité coïncidera pour elle avec un maximum de son resserrement et de son enroulement sur soi. »⁶⁶

Aller à l'encontre de la planétisation reviendrait à remettre en cause le sens même de l'évolution de l'univers depuis sa création, ce qui est inconcevable. TEILHARD DE CHARDIN reconnaît qu'il s'agit là d'une idée d'un abord difficile : comment, en effet, « admettre autre chose que des analogies superficielles entre le domaine "moral ou artificiel" des institutions humaines et le domaine "physique" de la nature organisée ». Or, « aussitôt établie [...] la loi générale de récurrence qui relie, au sein d'une évolution universelle, l'éveil de la conscience avec les progrès de la complexité, rien ne saurait plus arrêter le mouvement qui tend à faire se rapprocher et se prolonger l'un dans l'autre deux mondes que nous étions habitués à regarder comme complètement séparés »⁶⁷. Ainsi, de même que la matière évolue dans le sens d'une complexité croissante, depuis les particules élémentaires des premières secondes de l'univers jusqu'aux galaxies, la vie elle-même a connu une même évolution, depuis les premières cellules jusqu'à la conscience et à l'intelligence. Plus encore, l'évolution de la vie s'imbrique dans celle de la matière, faisant de la conscience le produit de l'évolution de la matière. La planétisation, elle-même conséquence de l'émergence de la conscience et du développement de l'intelligence, apparaît donc comme le produit nécessaire de l'évolution.

« Autour de nous, tangiblement et matériellement, l'enveloppe pensante de la Terre – la Noosphère – multiplie ses fibres internes, resserre son réseau ; et, simultanément, sa température intérieure s'élève, son psychisme monte. À ces deux signes associés, impossible de se méprendre. Sous le voile, sous la forme de la collectivisation humaine, c'est vraiment la super-organisation de la Matière sur

⁶⁶ *Idem.*

⁶⁷ *Ibid.*

elle-même qui continue sa marche en avant, avec son effet habituel, spécifique, d'une libération de conscience. »⁶⁸

Prétendant inscrire ses propos dans une logique scientifique prolongeant l'étude biologique de l'évolution de l'humanité, TEILHARD DE CHARDIN se pose la question, non pas de ce que doit être l'avenir de l'homme, mais de ce qu'il sera inévitablement, et des façons dont il est possible d'éviter une dérive totalitaire de la « *collectivisation humaine* ». La question est d'autant plus importante qu'à l'époque où il évoque la question, la Seconde Guerre mondiale vient à peine de s'achever, et l'on a pu se demander, devant tant de crimes commis dans chaque camp, qui était le vainqueur⁶⁹ : « *Au lendemain de la secousse la plus terrible qui ait certainement jamais ébranlé les couches vivantes de la Terre, si nous cherchons à apprécier l'état dans lequel le séisme nous a laissés, on pourrait croire que ce qui va apparaître soit un sol miné et fissuré jusques au fond.* »⁷⁰

Mais si la planétisation est une nécessité, ne faut-il pas pour autant s'en inquiéter ? TEILHARD DE CHARDIN ne le pense pas. D'une part, elle peut être un facteur d'émancipation : « *Au lieu de chercher à nier ou à minimiser, contre toute évidence, la réalité de ce grand phénomène, acceptons-le franchement ; regardons-le en face ; et voyons si, en l'utilisant comme un fondement inattaquable, nous ne pourrions pas construire sur lui un édifice optimiste de joie et de libération.* »⁷¹ D'autre part, « *toute forme d'existence communisée nous effraie parce qu'elle semble entraîner automatiquement avec soi perte ou mutilation de notre personnalité* »⁷² ; or, c'est sans compter la possibilité d'une réaction des hommes contre ce qui pourrait apparaître comme leur fusion dans un ensemble social faisant disparaître leur individualité, et qui serait dicté par « *l'esprit d'Évolution* ».

« *Qu'arrive-t-il par contre si nous observons le même traitement "planétisant" appliqué, non plus cette fois à un substratum passif, mais à une masse humaine animée de "l'esprit d'Évolution" ? – Alors, au cœur du système, un flot de forces sympathiques se répand, qui modifie du tout au tout l'allure du phénomène : sympathie d'abord (quasi adorante, celle-ci) de tous les éléments pris ensemble pour le Mouvement général qui les entraîne ; et sympathie aussi (toute fraternelle, celle-là) de chaque élément en particulier pour ce qui se cache de plus original et de plus incommunicable en chacun des coéléments avec lesquels il converge dans l'unité, non seulement d'un même acte de vision, mais d'un même sujet vivant. Or qui dit amour dit liberté. Plus d'asservissement ni d'atrophie à craindre dans un milieu ainsi chargé de dilection !* »⁷³

⁶⁸ *Ibid.*

⁶⁹ Voir J. ELLUL, « Victoire d'Hitler ? », *Réforme*, 23 juin 1945.

⁷⁰ P. TEILHARD DE CHARDIN, « Conférence prononcée à Pékin, le 25 décembre 1945 »,

op. cit.

⁷¹ *Idem.*

⁷² *Idem.*

⁷³ *Idem.*

Enfin, « *en s'intériorisant sous l'influence de l'esprit d'Évolution, la Planétisation ne peut physiquement (ainsi que la théorie de la Complexité le faisait deviner) avoir qu'un seul effet : nous personnaliser toujours plus* »⁷⁴.

La démonstration de TEILHARD DE CHARDIN pêche donc par excès d'optimisme. Lui qui s'affirme scientifique et qui voit dans la planétisation un phénomène inéluctable à la logique scientifiquement démontrée voit dans un « esprit », en l'occurrence « *l'esprit d'Évolution* », la raison de penser que la planétisation ne nous conduira pas à un totalitarisme planétaire ultime et définitif. Cet esprit, dont il affirme que « *la théorie fait prévoir son apparition prochaine* »⁷⁵, va pourtant à l'encontre de la constatation de l'évolution du monde, ce dont il convient : « *Jamais, dirait-on, les hommes ne se sont plus cordialement repoussés et haïs qu'aujourd'hui où tout les rapproche. Un tel chaos moral est-il vraiment conciliable avec l'idée et l'espoir que par la compression de nos corps et de nos intelligences nous marchions vers une unanimité ?* »⁷⁶

Il est vrai que l'humanité est fractionnée sur le plan ethnique, politique, religieux, économique et social, et que les antagonismes sont tels que rien ne permet d'espérer une quelconque unanimité de l'humanité. Pour autant, selon TEILHARD DE CHARDIN, il ne faut pas s'arrêter à une telle appréciation inévitablement superficielle. Ce serait sans compter avec l'apparition, récente à l'échelle de l'humanité – environ deux siècles –, de l'*Homo progressivus*, c'est-à-dire de l'homme pour qui l'avenir de la terre et de l'humanité compte plus que le présent : « *savants, penseurs, aviateurs, etc., – tous ceux que possède le Démon (ou l'Ange) de la Recherche* »⁷⁷. La planétisation devrait ainsi reposer sur un « *nouveau type humain [qui se montre] un peu partout sur la face pensante de la Terre* », et tout particulièrement « *à l'intérieur de la race blanche et au voisinage des classes sociales inférieures* ». Une attraction rapprocherait les membres de cette caste intellectuellement supérieure, doués du « *sens de l'Avenir* » et se reconnaissant comme tels. Cette force d'attraction serait, par ailleurs, supérieure aux résistances que lui imposeraient les cloisonnements raciaux, sociaux ou religieux, permettant à « *un contact profond, définitif et total* » de s'établir « *instantanément* ».

À terme, la planétisation, horizon ultime de l'évolution de l'humanité, serait mue par « *l'esprit de mouvement* » et donnerait naissance à « *un total et peut-être définitif, clivage de l'Humanité, non plus sur le plan de la richesse, mais sur la foi au progrès* »⁷⁸.

II. – L'ORGANISATION POLITIQUE

Le phénomène de planétisation que TEILHARD DE CHARDIN envisage en tant que relevant de l'évolution naturelle de l'espèce humaine a, par définition, une dimension politique. Outre le fait qu'il relève très directement du « vivre

⁷⁴ *Idem.*

⁷⁵ *Idem.*

⁷⁶ *Idem.*

⁷⁷ *Idem.*

⁷⁸ *Idem.*

ensemble » qui constitue l'objet même de la politique, il soulève d'importantes interrogations relatives à l'organisation politique de la société. TEILHARD DE CHARDIN y a d'ailleurs consacré de longs développements, non seulement dans la plupart de ses ouvrages, mais aussi dans de nombreux articles et lettres. On ne peut, en effet, envisager une poursuite de la planétisation sans une organisation politique favorisant la convergence humaine.

C'est dans cette optique que TEILHARD DE CHARDIN s'intéresse aux régimes politiques. L'époque à laquelle il rédige son œuvre s'y prête tout particulièrement. L'entre-deux-guerres et l'établissement des régimes totalitaires, puis l'après-Deuxième Guerre mondiale et le début de la Guerre froide, constituent un véritable laboratoire où les grandes théories politiques font l'objet d'applications pratiques et peuvent être appréciées au regard des faits. On peut, à ce titre, noter chez TEILHARD DE CHARDIN une constante évolution dans l'analyse qu'il propose des grands régimes politiques – démocratie, fascisme et communisme. Certains y verront la marque de l'hésitation, voire d'un certain amateurisme. Il s'agissait en fait de la difficulté pour TEILHARD DE CHARDIN d'apprécier les régimes politiques, non pas seulement en tant que tels, mais en ce qu'ils sont susceptibles de collaborer au projet de socialisation et de planétisation de l'humanité et d'écarter le risque d'une dérive totalitaire.

C'est cette longue maturation de la pensée politique de TEILHARD DE CHARDIN qui le conduisit progressivement à voir dans la démocratie libérale⁷⁹, non pas l'organisation politique idéale, mais le régime le mieux à même de concilier le respect de la personne – dès lors que les dérives libérales peuvent être corrigées – et l'unanimité de l'humanité.

A. – *Le rejet des régimes totalitaires*

Tout auteur est naturellement influencé par son époque. La situation politique, économique et sociale, les mœurs et coutumes, *etc.*, contribuent à forger une pensée et conditionnent son expression. Les œuvres de fictions ne sont pas les seules à confirmer cela : les écrits scientifiques sont, eux aussi, le reflet du contexte dans lequel ils sont rédigés. La pensée politique est tout particulièrement concernée par cette tendance, du fait de son objet, et si les auteurs se doivent, par souci d'objectivité scientifique, de ne pas prendre part aux débats partisans, ils ne peuvent pour autant se soustraire totalement à toute influence, qu'elle soit idéologique, philosophique ou morale : les grands clivages doctrinaux ou idéologiques et la situation politique impriment inévitablement leur marque sur les propos et les écrits, même si leurs auteurs s'en défendent.

Le père TEILHARD DE CHARDIN échappe d'autant moins à la règle que c'est en tant que scientifique, mais aussi en tant que religieux, qu'il se penche sur les grands enjeux politiques de son époque. Il ne peut – si tant est qu'il le veuille – faire abstraction de tout présupposé. Aussi, lorsqu'il s'interroge sur la capacité des régimes politiques à participer à la réalisation du « *projet humain* », il ne peut manquer de porter sur ceux-ci un jugement plus moral que véritablement

⁷⁹ G. ORDONNAUD, *L'Aube de l'âge teilhardien. « L'ère nouvelle » de la coresponsabilité*, Paris, L'Harmattan, 2006, p. 90.

scientifique. On ne retrouve donc chez lui aucune véritable analyse juridique ou politologique des régimes politiques. Ses écrits ne sont toutefois pas dénués d'intérêt : outre le fait qu'ils prolongent sa pensée philosophique et religieuse en envisageant les conditions politiques du perfectionnement de l'humanité, ils sont un témoignage important des grands enjeux politiques de la première moitié du XX^e siècle. En ce sens, on peut noter une évolution entre les écrits des années trente, dans lesquels TEILHARD DE CHARDIN s'intéressait principalement aux régimes politiques, et ceux rédigés au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, qui marquent un recentrage assez sensible sur l'une des questions fondamentales de sa philosophie : la planétisation.

Dans les années trente, trois courants idéologiques principaux luttent pour la suprématie mondiale : la démocratie, le communisme et le fascisme⁸⁰. Ils partagent trois aspirations qui, aux yeux de TEILHARD DE CHARDIN, sont « *les caractéristiques de la foi en l'avenir. Passion du futur, passion de l'universel, passion du personnel* ».

En ce qui concerne la démocratie, elle est portée par l'espoir en un perfectionnement illimité qui s'inscrit dans la logique de l'idée de progrès des révolutionnaires de 1789⁸¹. TEILHARD DE CHARDIN ne peut qu'y être sensible, même s'il reconnaît qu'« *elle porte en soi ces inadaptations et ce simplisme qui caractérisent souvent les premières manifestations de la vérité* » et qui en affectent la pertinence et la portée sur le plan du personnalisme et de l'universalisme. En effet, dès ses origines révolutionnaires, la démocratie a voulu libérer, mais elle n'a su qu'émanciper. Reconnaisant l'importance de la personne humaine, elle n'a pas su en tirer les conséquences qui s'imposaient pourtant : « *les apôtres de 89 n'ont pas vu que l'élément social ne prend sa pleine originalité et sa pleine valeur que dans un ensemble où il se différencie* ». TEILHARD DE CHARDIN condamne alors « *les faux libéralismes intellectuels et sociaux* », rendus possibles par le fait que chaque individu est devenu le centre de ses préoccupations en oubliant sa place et son rôle par rapport aux autres, et tenté par l'égalitarisme qu'il juge coûteux et impossible et auquel il reproche d'avoir hypothéqué toute chance de construire une « *terre nouvelle* ». En effet, selon lui, la démocratie ne respecte pas le principe de totalité et n'en constitue qu'une « *contrefaçon* », même si elle indique à chacun la « *direction du progrès* » et tente d'associer à la poursuite de ce but toutes les potentialités et toutes les initiatives : il lui manque l'organisation et la hiérarchisation qui caractérisent l'authentique universalisme. Le jugement est sévère : « *Pour avoir confondu individualisme et personnalisme, foule et totalité, – la démocratie a risqué de compromettre les espérances, nées avec elle, d'un avenir humain.* »⁸²

C'est la raison pour laquelle la démocratie a échoué dans son entreprise hégémonique, le communisme et les fascismes se dressant contre elle.

⁸⁰ P. TEILHARD DE CHARDIN, « La crise présente. Réflexions d'un naturaliste », *Études*, 20 octobre 1937, p. 145.

⁸¹ Voir notamment G.-H. BAUDRY, *Socialisme et humanisme*, Lille, G.-H. Baudry, *Cahiers Teihardiens* n° 5, 1978, p. 29 et s..

⁸² P. TEILHARD DE CHARDIN, « La crise présente. Réflexions d'un naturaliste », *op. cit.*

Le communisme, quant à lui, est porteur d'une « *foi en un organisme humain universel [qui] s'est trouvé, du moins aux origines, magnifiquement exalté* »⁸³. Expression d'un « néomarxisme », il vise la création d'une civilisation totalitaire « *fortement reliée aux puissances cosmiques de la matière* », ce qui conduit TEILHARD DE CHARDIN à préférer parler de « *terrénisme* » plutôt que de « *communisme* ». Ce qui rend le communisme dangereux, outre son objectif d'une société déshumanisée, c'est le fait qu'il ne soit porteur d'universalité comme aucun autre courant politique contemporain, ce qui ne manque pas de séduire nombre des contemporains de TEILHARD DE CHARDIN. Mais le communisme repose sur une incompréhension de l'idéal humain, d'une part, parce qu'il fait « *de l'homme un terme* » en niant la personne, d'autre part, parce qu'il nie toute dimension spirituelle de l'évolution de l'univers : « *la matière a voilé l'esprit.* »⁸⁴ Il n'a su accoucher que d'une société sans âme au développement de laquelle se résume le phénomène humain qui ne se définit plus par le développement de la pensée. La négation de la personne limite et fausse les perspectives d'avenir, ruinant tout espoir de voir émerger l'universalisme. Le communisme ne constitue donc aucunement une réponse aux insuffisances de la démocratie. Au contraire, il les radicalise.

Pourtant, TEILHARD DE CHARDIN ne s'est pas toujours montré critique à l'égard du communisme. Son analyse de ce régime a nécessité près de trois décennies de maturation. Ceci s'explique en grande partie par l'influence que MARX a exercée sur lui. Même s'il peut paraître *a priori* étonnant pour un jésuite de trouver une source, si ce n'est d'inspiration, du moins de réflexion constructive chez un auteur ouvertement athée et matérialiste, TEILHARD DE CHARDIN n'a jamais envisagé MARX comme un ennemi idéologique. Il considérait notamment que « *la loi néohumaine au Monde, dans la mesure même où elle est une foi (c'est-à-dire don et abandon, pour toujours, à un plus grand que soi), implique nécessairement un élément d'adoration, c'est-à-dire l'admission de quelque "Divin"* »⁸⁵. Cela fit dire à Léopold SÉDAR SENGHOR que « *Teilhard de Chardin complète Marx plus qu'il ne le contredit : il accomplit son néohumanisme* »⁸⁶.

TEILHARD DE CHARDIN ne rejette pas le transformisme de MARX. L'évolutionnisme, sur lequel repose sa philosophie, en est un approfondissement et un prolongement. Alors que MARX centre sa réflexion sur l'homme et s'arrête à l'*Homo œconomicus*, TEILHARD DE CHARDIN prolonge sa pensée jusqu'à l'*Homo sapiens*, englobant les sciences de la nature qui concourent à la compréhension de l'homme. Il existe ainsi entre les deux penseurs plus une différence de degré que de nature.

De même, TEILHARD DE CHARDIN ne peut être opposé à MARX sur le matérialisme. Une nouvelle fois, il pousse simplement le raisonnement plus loin. Mais alors que pour MARX tout est matière et ne peut être que matière, TEILHARD DE CHARDIN, certes, part de la matière – comment d'ailleurs pourrait-il en être

⁸³ *Idem.*

⁸⁴ *Idem.*

⁸⁵ P. TEILHARD DE CHARDIN, *L'Avenir de l'Homme*, op. cit., p. 242.

⁸⁶ L. SÉDAR SENGHOR, op. cit., p. 34.

autrement de la part d'un scientifique ? –, mais là encore pour l'appréhender dans toutes ses dimensions, de l'infiniment petit à l'infiniment grand, dans une complexification croissante qui conduit à dépasser la matière comme horizon de l'aventure humaine. TEILHARD DE CHARDIN envisage la matière tout autant que MARX, mais différemment, porté en cela par les connaissances scientifiques – notamment en physique – autrement plus développées qu'au XIX^e siècle : son matérialisme ne pouvait être étranger à la mécanique quantique et à l'astrophysique, l'homme se trouvant « *au milieu des deux infinis* »⁸⁷ que sont l'atome et l'univers, l'infime et l'immense. De plus, les progrès spectaculaires des connaissances en biologie ont permis à TEILHARD DE CHARDIN de comprendre que l'homme n'était pas isolé entre deux infinis, mais qu'il était lui-même un infini, non pas dans l'espace, mais dans la complexité. La matière n'est alors plus à opposer à l'esprit : elle l'abrite. Dans un processus de perfectionnement constant, elle a donné naissance à la vie, puis a permis l'éclosion de la conscience, c'est-à-dire de cette capacité qu'a l'être vivant de savoir qu'il existe, et enfin de l'intelligence qui culmine avec l'humain, cet être conscient de sa conscience.

Si TEILHARD n'a jamais été marxiste, son analyse du régime communiste a toutefois évolué et a parfois été assez ambiguë.

Ainsi, en 1919, il écrit : « *Lu ce matin la profession de foi soviétiste : ni Dieu ni Maître. Une seule haine : le Capital ; une seule loi : la Conscience ; une seule patrie : l'Univers ; une seule religion : l'Humanité. Tous pour tous. Et plus clairement que jamais, je me suis vu dans l'impossibilité d'anathématiser "simplicité". Avec la négation du sommet divin que j'adore, c'est la foi en la base naturelle que je révère de tout mon être.* »⁸⁸ En 1933, il poursuit dans le même sens : « *À mon avis c'est de plus en plus le communisme qui [...] à l'heure actuelle, représente et monopolise la vraie croissance humaine. À prendre les mots avec leur signification purement psychologique, c'est le seul mouvement qui, en ce moment, "convertisse" [...] du plus grand – par enthousiasme et propagation spontanés et internes ; ici même, en Chine, ses "martyrs" ne se comptent plus. Encore une chose qu'il faudrait savoir regarder objectivement, mais sur laquelle les conventions de la presse "bourgeoise" nous aveuglent. Je rêverais d'une christianisation de la Terre par le baptême du communisme.* »⁸⁹

Mais en 1937, il souligne les errements du communisme, notamment au regard de l'expérience soviétique : « *Dans le communisme, la foi en un organisme humain universel s'est trouvée, du moins aux origines, formidablement exaltée. On ne saurait trop le dire. Ce qui crée pour une élite la tentation du néomarxisme russe, c'est bien moins son évangile humanitaire que sa vision d'une civilisation totalitaire, fortement reliée aux puissances cosmiques de la matière [...]. Une séduction réelle émane de cet enthousiasme pour les ressources et l'avenir de la terre. Aussi tous les faits démontrent-ils, depuis vingt ans, la mystérieuse puissance cachée dans l'Évangile de Lénine. Aucun mouvement moderne n'a su créer (au*

⁸⁷ *Ibid.*, p. 35.

⁸⁸ P.-L. MATHIEU, *La Pensée politique et économique de Teilhard de Chardin*, Paris, Le Seuil, 1969, p. 54.

⁸⁹ Lettre, 9 décembre 1933.

moins par bouffées) une pareille atmosphère de nouveauté et d'universalité [...]. Cependant, dans le communisme l'idéal humain se trouve gravement lacunaire ou déformé. D'une part, dans sa réaction trop vive au libéralisme anarchique de la démocratie, le communisme en arrive à supprimer virtuellement la personne et [...] faire de l'homme un termite. D'autre part, dans son admiration mal équilibrée pour les puissances tangibles de l'univers, il a systématiquement fermé ses espérances aux possibilités d'une métamorphose spirituelle de l'univers. Le phénomène humain (essentiellement défini, nous l'avons vu, par le développement de la pensée) s'est dès lors trouvé réduit aux développements mécaniques d'une collectivité sans âme. La matière a voilé l'esprit. Un pseudo-déterminisme a tué l'amour. Absence de personnalisme, entraînant une limitation, ou même une perversion de l'avenir, et minant, par voie de conséquence, la possibilité et la notion même d'universalisme ; tels sont, beaucoup plus que tous les renversements économiques, les dangers du bolchevisme. »⁹⁰

Pour autant, TEILHARD DE CHARDIN n'exclut pas une possible convergence entre communisme et christianisme. « Chacun à sa façon, et en directions divergentes [le marxiste et le chrétien] croit avoir résolu, une fois pour toutes, l'ambiguïté du monde. Mais cette divergence, en réalité, n'est pas complète ni définitive, aussi longtemps du moins que, par un prodige d'exclusion inimaginable ou même contradictoire (parce que rien ne resterait plus de sa foi) le marxiste, par exemple, n'aura pas éliminé de son matérialisme toute force ascensionnelle vers l'esprit. Poussées au bout, les deux trajectoires finiront certainement par se rapprocher. Car, par nature, tout ce qui est foi monte ; et tout ce qui monte converge inévitablement. »⁹¹

Ce n'est finalement qu'à la fin de sa vie que TEILHARD DE CHARDIN condamne définitivement les errements du communisme, en grande partie parce que le matérialisme ne pouvant être considéré comme un but, mais seulement comme un moyen. « Une période d'euphorie et d'abondance – un Âge d'or – voilà, nous laisse-t-on entendre, tout ce que tiendrait en réserve pour nous l'Évolution. Et, devant un idéal aussi "bourgeois", il est juste que notre cœur défaille. À l'encontre de ce matérialisme et de ce naturalisme proprement "païens" il devient urgent de rappeler, une fois de plus que, si les lois de la Biogenèse supposent et entraînent effectivement par nature une amélioration économique des conditions humaines, ce n'est pas cependant une question de bien-être, mais une soif de plus être qui, seule, de nécessité psychologique, peut sauver la Terre pensante du *taedium vitae*. »⁹²

Quant au fascisme, TEILHARD DE CHARDIN porte sur lui un jugement plutôt modéré qui peut surprendre dans le contexte des années trente, alors que la nature de ce régime ne peut plus faire illusion. Ainsi, alors même que l'Espagne sombre dans la dictature, il écrit, en 1937 : « [...] Le fascisme est ouvert au futur. Son ambition est d'englober de vastes ensembles sous son empire. Et, dans la solide organisation dont il rêve, une place est faite plus soigneusement que partout

⁹⁰ P. TEILHARD DE CHARDIN, *Science et Christ*, Paris, Le Seuil, 1965, p. 181.

⁹¹ P. TEILHARD DE CHARDIN, *L'Avenir de l'Homme*, op. cit., 1959, p. 242.

⁹² *Ibid.*, p. 394-395.

ailleurs à la conservation et à l'utilisation de l'élite (c'est-à-dire du personnel et de l'esprit). Sur le domaine qu'il veut couvrir, ses constructions ne satisfont donc, plus qu'aucune autre peut-être, aux conditions que nous avons reconnues comme fondamentales à la cité de l'avenir. Le seul, mais le grand malheur est que ce domaine qu'il considère est dérisoirement restreint. [...] Le fascisme représente possiblement une maquette assez réussie du monde de demain. Il est peut-être même une phase nécessaire au cours de laquelle les hommes ont à apprendre, comme à l'exercice, sur terrain réduit, leur métier humain. »⁹³

La clémence de l'appréciation que porte TEILHARD DE CHARDIN sur le fascisme s'explique essentiellement par le fait que ce régime semble, à ses yeux, constituer une étape nécessaire de l'évolution de la civilisation humaine. En fait, sa critique principale porte sur le caractère trop étroit du projet fasciste qui ne prend pas en compte le stade d'évolution de l'humanité. « *Il s'obstine à penser et à réaliser le monde moderne qui vit en lui sur des dimensions appartenant à des âges révolus. Il préfère le racial à l'humain ; il veut rendre une âme à son peuple et n'a point souci du monde sans âme. Et le résultat de cette disposition est qu'il ne nous offre, du futur dont nous rêvons, qu'une image réduite, manquant précisément de cette qualité essentielle qui sépare la totalité du partiel, le fini de l'illimité. »⁹⁴*

En fait, comme pour le communisme, TEILHARD DE CHARDIN a fait preuve d'une certaine hésitation à l'égard du fascisme. Ainsi, en 1933, il écrit : « *Je hais les nationalismes, et leurs patentes régressions vers le passé. Mais je suis vivement intéressé par le primat qu'ils accordent au collectif. La passion pour la "race" représenterait-elle une première ébauche de l'Esprit de la Terre ? »⁹⁵* Trois ans plus tard, il se montre plus critique : « *Je crains de sentir que les fascismes n'ont pas l'esprit de progrès – et je m'effraie de les voir attirer à eux, instinctivement, tous les éléments fixistes (défaitistes) du Monde. Mauvais symptôme : qui se ressemble s'assemble. »*

Mais l'on doit se garder de jugements hâtifs. *A posteriori*, il est facile de reprocher à TEILHARD une certaine incompréhension du « mal politique » et à sa méthode de conduire à exclure toute régression dans le processus de convergence, même s'il est vrai qu'« *une dialectique qui n'admet pas de moment négatif risque de trop concéder aux caricatures totalitaires d'un Universel conçu comme "organique et hiérarchique" »⁹⁶*. Le principal enseignement qu'il tire de l'échec du fascisme « *est que dans la mesure où ces premiers essais ont paru nous incliner dangereusement vers un régime ou un état infrahumain de fourmilière ou de*

⁹³ *Ibid.*, p. 156.

⁹⁴ *Idem.*

⁹⁵ Lettre, in É. RIDEAU, *La Pensée du père Teilhard de Chardin*, Paris, Éd. du Seuil, 1965, p. 309-310.

⁹⁶ J.-M. DOMENACH, « Le personnalisme de Teilhard de Chardin », *Esprit*, n° 315, 1963, p. 353.

*termitière, ce n'est pas le principe même de la totalisation qui est en faute, mais seulement la façon maladroite et incomplète dont il a été appliqué*⁹⁷.

En vérité, ce n'est que dans l'immédiat après-guerre que TEILHARD a clairement synthétisé sa pensée sur le fascisme, écrivant en 1946 : « *Je crains qu'on n'en vienne à identifier, pour des raisons "fixistes", Christianisme et Fascisme, et à voir comme d'habitude le diable dans les "fronts populaires". Pour moi, mon choix est fait depuis longtemps. J'appartiens à la fraction "espérance" de l'Humanité. Et si je me défie instinctivement des fascistes, c'est parce qu'ils me paraissent systématiquement limités dans leurs espérances humaines (tout précisément comme un certain christianisme officiel – et c'est en cela précisément que l'un et l'autre se rejoignent). Ils réalisent certains progrès. Mais ils n'ont pas "l'esprit de progrès". Tout cela finira peut-être par une énorme synthèse dans laquelle l'ordre fasciste se trouvera animé par l'élan si improprement appelé "communiste".* »⁹⁸

À partir de l'étude de ces trois catégories de régimes politiques, il a tenté d'expliquer la situation politique de la fin des années trente, qui se caractérisait essentiellement par la division des pays en trois ensembles : celui des pays démocratiques, celui des pays communistes, et celui des pays fascistes, à partir des « *trois caractères [...] définissant le sens de la poussée humaine : le futurisme, l'universalisme et le personnalisme* »⁹⁹. Malgré les risques d'un nouveau conflit mondial, trois raisons le poussent à faire preuve d'un certain optimisme : les puissances qui s'opposent ne se caractérisent pas uniquement par des tendances destructrices, mais sont porteuses d'un projet ; leur conception de l'avenir est relativement proche ; enfin, « *en chacune d'elles c'est le monde lui-même qui se défend et qui veut venir à la lumière* »¹⁰⁰. TEILHARD en déduit que ces trois formes de régimes politiques ne sont pas symptomatiques d'une dégénérescence mortelle de l'humanité, mais d'une « *crise de naissance* ». Cette analyse le conduit à voir dans la situation politique des années trente l'annonce d'un nouvel âge pour l'humanité : « *Confiance en un avenir illimité, où toutes les valeurs positives de la civilisation s'uniraient dans une totalité exaltant les valeurs individuelles. Passion supérieure, où se trouveraient à la fois repris et consommés, dans une synthèse nouvelle, et le sens démocratique des droits de la personne, et la vision communiste des puissances de la matière, et l'idéal fasciste des élites organisées. Voilà le "quatrième esprit", qui mûrit, et que tous attendent. Ainsi, correspondant à une profonde transformation du monde, s'élabore sans doute un idéal nouveau capable de s'imposer aux hommes.* »¹⁰¹

Mais il faut se garder de déduire de ces lignes que le philosophe décèle entre la démocratie, le communisme et le fascisme une convergence d'idées permettant d'envisager leur participation à un projet commun. Certes, il affirme : « *Que la*

⁹⁷ P. TEILHARD DE CHARDIN, « Que se passe-t-il en ce moment sur terre » (Pékin 10 mars 1945), <<http://www.associationlyonnaise-teilhard.com/archives/2011/02/>>, [consulté le 18 septembre 2014].

⁹⁸ Lettre, 21 août 1946.

⁹⁹ *Idem.*

¹⁰⁰ *Idem.*

¹⁰¹ *Idem.*

démocratie, que le communisme, que le fascisme aillent au bout et à la plénitude des aspirations positives qui animent leur élan : et alors, tout naturellement, leurs routes convergeront. [...] Et, quelque jour, sans même probablement avoir conscience du pas réalisé en eux par la vie, les trois courants se trouveront amenés à concevoir une œuvre commune : promouvoir l'avenir spirituel du monde. »¹⁰²

Mais il évoque moins les idées véhiculées par les trois formes de régimes, qui sont pour l'essentiel radicalement opposées, que les aspirations des hommes, les premières pouvant même aller jusqu'à constituer une négation des secondes.

B. – La démocratisation et la planétisation

Déplorant « le spectacle décourageant de la masse humaine dispersée »¹⁰³ que lui offrait le monde de l'après-Seconde Guerre mondiale, TEILHARD s'est interrogé sur les modalités de la réalisation politique de la planétisation. La question est, pour lui, d'une importance cruciale, car si la planétisation lui apparaît comme inéluctable et imposée par la logique de l'évolution de l'humanité à la surface de la Terre, notamment en raison de la croissance démographique et des progrès techniques et culturels, *a priori* illimités et incompatibles avec l'exiguïté de la planète, il n'est pas dit qu'elle lui survive.

Dès lors que « la densification de l'étoffe humaine »¹⁰⁴ est un fait établi, il faut répondre aux conséquences prévisibles de celle-ci sur les âmes. Il y va, non seulement de la qualité de vie des humains, mais aussi et surtout de la survie de l'espèce humaine. Cela suppose de faire un certain nombre de choix économiques et sociaux qui répondent aux besoins des hommes sans remettre en cause le processus de planétisation. L'humanité doit inventer « ce qui [...] la force à réfléchir – Ce qui, finalement, l'amène à se réfléchir un degré de plus sur soi, – c'est-à-dire à surdévelopper ce qui, en elle, est le plus spécifiquement et supérieurement humain »¹⁰⁵.

Pour autant, le philosophe doute que la planétisation puisse avoir une incidence sur les choix politiques de ses contemporains : l'histoire du XX^e siècle ne lui donne pas de raisons d'être optimiste. Il relève toutefois que l'évolution politique de l'Occident depuis le XVIII^e siècle semble cacher une dynamique positive « sous la montée en cascade des démocraties et des totalitarismes qui se succèdent depuis cent cinquante ans dans l'histoire du monde »¹⁰⁶, comme si l'humanité, par touches successives, redéfinissait les systèmes politiques en fonction d'une logique encore à définir : « N'est-ce pas le Sens de l'Espèce qui, après avoir semblé un instant s'évanouir au fond de nos cœurs, volatilisé en quelque sorte par l'émergence de la Réflexion, – n'est-ce pas le Sens de l'Espèce, dis-je, qui par-dessus tout individualisme rétréci reprend peu à peu sa place et ses droits ? »¹⁰⁷

¹⁰² *Idem.*

¹⁰³ P. TEILHARD DE CHARDIN, « Comment concevoir que se réalise sur terre l'unanimité humaine ? », in *L'Avenir de l'Homme*, op. cit., p. 367.

¹⁰⁴ *Idem.*

¹⁰⁵ *Idem.*

¹⁰⁶ *Idem.*

¹⁰⁷ *Idem.*

L'alternance des régimes politiques depuis la fin du XVIII^e siècle marquerait ainsi la marche saccadée de l'humanité pour s'adapter à la planétisation dans le cadre de l'évolution de l'Espèce.

Se référant au contexte politique du début des années cinquante, TEILHARD oppose deux solutions : la solution marxiste et la solution chrétienne, la seconde étant, à ses yeux, la seule susceptible de constituer une réponse aux enjeux de la planétisation.

« Suivant les uns (solution de type "marxiste"), il suffirait, pour exciter et polariser les molécules humaines, de leur faire entrevoir, au terme de l'Anthropogénèse, l'accession à un certain état de réflexion et de sympathie collectives, dont chacune profiterait par participation : voûte de pensées arc-boutées, circuit fermé d'attachements, où chaque individu humain trouverait intellectuellement et affectivement sa plénitude dans la mesure où il fait corps avec le système tout entier.

« Suivant les autres (solution de type "chrétien"), seule finalement l'apparition, au sommet et au cœur du monde unifié, d'un Centre autonome de rassemblement est structurellement et fonctionnellement capable de susciter, d'entretenir et de déchaîner à fond, au sein de la masse humaine encore dissociée, les forces attendues d'unanimité. Seul en effet, affirment les tenants de cette deuxième hypothèse, seul un véritable super-amour (c'est-à-dire seule l'attraction d'une véritable "super-personne") peut, de nécessité psychologique, dominer, capter et synthétiser la foule des autres amours de la Terre. Sans l'existence d'un pareil foyer (non pas métaphorique ou virtuel, – mais réel) d'universelle convergence, pas de cohérence possible pour l'Humanité totalisée ; – et, par conséquent, pas de consistance. D'un Monde culminant en Impersonnel ne sauraient descendre sur nous ni la chaleur d'attrait, ni l'espérance d'irréversibilité (immortalité) sans lesquelles notre égoïsme aura toujours le dernier mot. Il faut un véritable Ego au sommet du Monde, pour consommer, sans les confondre, tous les ego élémentaires de la Terre... »¹⁰⁸

La forme collective de l'issue de l'évolution de l'humanité, dans le cadre d'une hominisation de l'espèce, étant établie, il convient de déterminer quelle organisation humaine permet d'atteindre la réalisation du « *phénomène social* ». Le choix du régime politique est, en ce sens, essentiel. Or, d'après le philosophe chrétien, l'établissement d'un régime démocratique à l'échelle mondiale est une nécessité. Lui seul devrait permettre aux hommes d'atteindre, sur un plan tant individuel que collectif, la plénitude de leur personnalité. Ce choix est d'autant plus important qu'il estime que l'histoire ne se renouvelle pas, mais se bâtit : contrairement aux philosophes grecs qui avaient une conception cyclique des régimes politiques¹⁰⁹ – chaque régime politique étant condamné à dégénérer pour donner la place à un autre suivant un processus logiquement ordonné –, TEILHARD ne conçoit aucun retour possible en arrière. L'échec de l'établissement d'un ordre politique mondial devant permettre l'unanimité de l'humanité serait définitif et mettrait un terme à l'histoire de l'humanité qui tend tout entière vers la réalisation

¹⁰⁸ *Idem.*

¹⁰⁹ Voir, par exemple, le Livre VIII de *La République* de PLATON.

de la Noosphère. En ce sens, le choix du régime démocratique lui semble indispensable, mais à la condition de prendre ses distances vis-à-vis de la philosophie des Lumières, trop individualiste à ses yeux.

TEILHARD se tourne ainsi vers la démocratie libérale, mais il lui reproche sa philosophie individualiste, préférant reformuler le projet dans un sens personnaliste, ce qui ne peut manquer d'avoir une incidence sur les droits de l'homme, eux aussi beaucoup trop individualistes à ses yeux, du moins tels qu'ils étaient envisagés au XVIII^e siècle¹¹⁰.

Constatant un phénomène d'« *emballement moderne* », si étrangement contagieux, pour l'idéal démocratique »¹¹¹, il cherche à en comprendre la raison. Pour lui, l'« *esprit démocratique* » va dans le « *sens évolutif* », ou encore « *le sens de l'espèce* ». Ainsi, le système politique s'inscrit dans la logique de l'espèce humaine qui se dirige vers un état nouveau de « *super-personnalisation* », autrement dit, de « *super-réflexion* ». L'esprit démocratique est donc une réponse à l'évolution de l'homme, « *non plus tendance à la permanence par propagation, mais volonté de croissance par arrangement, de l'espèce sur elle-même* »¹¹².

Dans son esprit, le fait que la démocratisation satisfasse à une nécessité biologique doit permettre de répondre à un certain nombre d'interrogations et de voir « *se résoudre sans effort (au moins en théorie) certaines inquiétantes antinomies* »¹¹³. Ces dernières sont au nombre de deux : d'une part, celle entre les « *trois attributs légendaires* » du principe de gouvernement du peuple par le peuple, à savoir la liberté, l'égalité et la fraternité, d'autre part, celle entre la démocratie libérale et la démocratie socialiste.

En ce qui concerne les trois attributs de la démocratie¹¹⁴, TEILHARD note que leur portée concrète doit être précisée. La liberté permet-elle de tout faire ? L'égalité doit-elle toucher tous les attributs des individus ? Sur quels liens la fraternité est-elle fondée ? Comme il le souligne à juste titre, « *aujourd'hui encore, ces trois mots magiques sont beaucoup plus sentis que compris* », et il pense qu'il est possible de mieux définir leur contenu en se plaçant du point de vue biologique de l'évolution de l'espèce humaine.

Ainsi, la liberté est la possibilité qu'à chaque individu de se « *transhumaniser* » en réalisant pleinement sa nature, ce qui suppose que les obstacles qui lui sont mis soient supprimés et que tous les moyens dont il a besoin soient mis à sa disposition. L'égalité doit être définie comme le « *droit, pour chaque homme, de participer, suivant ses qualités et ses forces, à l'effort commun de promouvoir, l'un*

¹¹⁰ Sur la question, voir notamment D. ZOGNONG, *L'éthique des droits de l'homme chez Teilhard de Chardin. De l'évolutionnisme à l'humanisme juridique*, Paris, L'Harmattan, 2012.

¹¹¹ P. TEILHARD DE CHARDIN, « L'essence de l'idée de démocratie. Approche biologique du problème », UNESCO, 2 février 1949.

¹¹² *Idem*.

¹¹³ *Idem*.

¹¹⁴ Voir notamment M. HECQUART, *Les Fondements philosophiques de la démocratie moderne*, Paris, François-Xavier de Guibert, 2007, p. 191.

par l'autre, l'avenir de l'individu et celui de l'espèce¹¹⁵ » ; c'est par elle que chaque homme peut « vivre coextensivement avec l'Humanité », et le non-respect de ce principe explique largement la révolte de certaines populations – « certaines classes et certaines races » – laissées pour compte. Enfin, la fraternité est définie par TEILHARD comme le « sens d'une interliaison organique fondée, non pas seulement sur notre coexistence plus ou moins accidentelle à la surface de la Terre, ou même sur quelque descendance commune, mais sur le fait de représenter, tous ensemble, le front extrême, la pointe d'une onde évolutive encore en pleine course »¹¹⁶.

Par ailleurs, il réaffirme l'opposition entre démocratie libérale et démocratie socialiste, qu'il fait reposer sur deux phénomènes qui, combinés, définissent l'essence et le progrès de l'anthropogénèse : la personnalisation et la totalisation. La démocratie libérale est ainsi inspirée par l'individualisme et la démocratie socialiste par le totalitarisme, la première se recentrant sur l'individu et la seconde sur le groupe. Mais la « démocratie véritable » ne correspond, ni à la démocratie libérale, ni à la démocratie socialiste : elle repose sur une « combinaison équilibrée des deux facteurs complémentaires s'exprimant, à l'état pur, l'un en régimes individualistes, l'autre en régimes autoritaires »¹¹⁷.

Donc tout projet d'institution démocratique repose sur la réunion de deux conditions générales : d'une part, laisser à l'individu la plus grande liberté possible pour lui permettre de « développer son originalité » et ainsi de « s'ouvrir en direction des valeurs croissantes de réflexion et de conscience », d'autre part, permettre une convergence des individus dans le cadre d'organisations collectives pour que les initiatives individuelles puissent se développer pleinement et aboutir concrètement, c'est-à-dire finalement réaliser un « judicieux mélange de laisser-faire et de fermeté ». Cette délicate alchimie est relativement facile à réaliser dès lors que les peuples ont suffisamment développé l'instinct de progrès et de « surhumanisation », mais TEILHARD se montre prudent et évite de préciser davantage en quoi consiste cette réunion des deux conditions et quels sont les moyens à mettre en œuvre pour y parvenir.

En outre, il insiste sur le fait que l'idéal démocratique possède avec la vie le point commun de ne pouvoir être atteint qu'après de nombreux essais et tâtonnements, chaque peuple devant trouver la voie la plus adaptée à ses spécificités : « L'Humanité est encore formée de pièces terriblement hétérogènes, inégalement mûries, dont la "démocratisation" ne peut s'opérer qu'à force d'imagination et de souplesse, suivant des modalités variant avec chaque fraction du Monde considérée. »¹¹⁸

Enfin, le philosophe estime que la généralisation des régimes démocratiques dépend étroitement de la conscience humaine du « Sens de l'Espèce ». Il convient, en effet, que les volontés individuelles convergent, surtout dans l'optique du projet

¹¹⁵ P. TEILHARD DE CHARDIN, « L'essence de l'idée de démocratie. Approche biologique du problème », *op. cit.*

¹¹⁶ *Idem.*

¹¹⁷ *Idem.*

¹¹⁸ *Idem.*

démocratique ultime : « *un seul système planétaire cohérent* », étant entendu qu'il rejette par principe toute coercition qui, par définition, irait à l'encontre de l'« *unanimité, en quoi finalement consiste l'ultime et fuyante essence de la Démocratie* ».

La préférence de TEILHARD pour la démocratie libérale relève donc en grande partie d'un choix par défaut. Elle repose essentiellement sur le rejet des autres régimes et sur la conviction que seule la démocratie est susceptible de permettre l'accomplissement de l'unanimité de l'humanité. Mais cela ne l'empêche pas de se montrer sévère à l'égard du libéralisme, dont il condamne l'individualisme. Ainsi, en 1917, écrit-il : « *Chaque monade se repliant jalousement en soi, et prétendant s'assujettir toutes les autres, leur foule se dissocie et s'éparpille. L'orgueil, l'égoïsme sont les dissolvants par excellence de l'unité, et donc de la spiritualité à venir. [...] Les monades, isolées, commencèrent à se haïr, à se disputer la première place, à s'enivrer d'indépendance et d'égalité. [...] Comme une eau limpide arrivée au terme de sa course, le jet de la Vie perdit sa belle transparence ; et depuis lors, il s'éparpille en gouttes, et bientôt en poussière, qui fatalement retombent.* »¹¹⁹

Cette critique de la dimension individualiste de la démocratie libérale demeure une constante chez TEILHARD DE CHARDIN. Au lendemain de la Grande Guerre, au cours de laquelle il a connu la solidarité des hommes face au danger, il regrette le retour des comportements égoïstes, comme si quatre années de tranchées ne leur avaient rien appris : « *Un instant mus, unis, grands dans une défense commune, les hommes, aussitôt que l'étreinte du danger s'est relâchée, sont revenus à leur éparpillement égoïste et jaloux. Beaucoup de vice, beaucoup d'exploitation éhontée, beaucoup d'utilitarisme et, au-dessous de tout cela, un dégoût profond et révolté pour tant de mal inutilement subi ou causé, tel est, paraît-il, le triste bilan de la guerre.* »¹²⁰

À la veille de la Seconde Guerre mondiale, il continue de se montrer sévère à l'égard du libéralisme, de la montée des totalitarismes et de l'imminence d'un nouveau conflit finissant de le convaincre de la faiblesse et des imperfections de la démocratie : « *Il serait vain pour les démocrates de rêver plus longtemps [...] un de ces mondes inachevés et ambigus où les peuples, sans s'aimer, mais fidèles à je ne sais quelle justice statique, respecteraient docilement leurs frontières, sans mieux se connaître que des étrangers vivant sur le même palier. Bien plus que la menace permanente d'une guerre suspendue sur nos têtes, ne serait-ce pas l'équivoque de cette situation qui a fait détonner l'Europe ? [...] Que nous le voulions ou non, l'âge des pluralismes tièdes est définitivement passé. Ou bien un seul peuple arrivera à détruire et à absorber tous les autres. Ou bien tous les peuples s'associeront en une âme commune, afin d'être plus humains.* »¹²¹

Cette critique de l'individualisme qui caractérise la démocratie libérale se prolonge dans celle de son expression économique, le capitalisme : « *Le*

¹¹⁹ P. TEILHARD DE CHARDIN, « La lutte contre la multitude », 1917.

¹²⁰ P. TEILHARD DE CHARDIN, « Terre promise », 1919.

¹²¹ P. TEILHARD DE CHARDIN, *L'Activation de l'Énergie*, Paris, Le Seuil, 1963, p. 25.

Capitalisme a dégénéré en Religion de l'Argent. L'Argent devenu le terme de l'effort, le dieu du bien-être (ou, chez les meilleurs, l'Ersatz du plus être). »¹²²

Certes, le capitalisme a permis le développement économique des pays occidentaux, mais ces derniers – et les États-Unis tout particulièrement – paient leur enrichissement matériel par un appauvrissement spirituel et moral : « *Ce qui domine, chez les Américains, c'est l'intérêt passionné pour le présent. Ils vivent dans l'instant, ce qui leur permet d'obtenir des réalisations techniques étonnantes, d'être à l'avant-garde de toutes sortes de techniques et, de ce point de vue, de mener le monde [...]. Mais ils manquent de "vision" : l'avenir compte explicitement fort peu pour eux. Leur philosophie courante est un paganisme au sens classique du terme : profiter immédiatement des biens de la terre. D'où chez eux une certaine mélancolie, comme dans tout paganisme. Une des conditions de la joie, c'est l'espérance, qui suppose la pensée de l'avenir. De là aussi la difficulté qu'ils éprouvent à équilibrer les Russes, qui ont plus de "vision" qu'eux : leur paganisme est béat, celui des Russes est messianique. »¹²³*

Le capitalisme doit être dépassé par un idéal communautaire qui peut donner à l'économie libérale un rôle noble : « *L'usage de l'argent ne doit pas être dominé par la justice distributive (principe des vases communicants !), mais par l'utilisation de la force vive de l'argent. »¹²⁴ « [...] Une économie de distribution n'est possible que si elle se découvre un But, un Objet, représentant une Conquête, un Intérêt pour l'Homme, même "moyen". »¹²⁵ Or, c'est le manque de cet idéal dont souffre particulièrement le capitalisme et qui conforte TEILHARD dans sa critique du libéralisme.*

Il ne peut se satisfaire totalement de ce régime décrit comme garantissant la liberté individuelle et l'épanouissement des individus, et l'on peut se demander comment il peut appeler de ses vœux une démocratisation qui concernerait l'ensemble de la population mondiale sur le fondement de l'idée selon laquelle « *l'"espèce humaine" [est] faite pour s'épanouir et culminer en une pluralité d'éléments atteignant isolément, chacun pour soi, le maximum de leur développement »¹²⁶.*

En fait, un tel projet apparaît comme pleinement cohérent dès lors que l'on prend ses distances vis-à-vis de la vision de la démocratie qui prédominait au XVIII^e siècle et qui repose sur l'idée qu'il résume ainsi : « *Tout pour l'individu au sein de la Société. »*

Pour le philosophe, il convient de prendre en compte l'évolution de l'humanité au cours des XIX^e et XX^e siècles : « *Or, depuis cette époque, par suite de l'importance prise par les phénomènes de collectivité dans le monde, les données du problème ont profondément changé. Nous ne pouvons plus en douter désormais. Pour d'innombrables raisons convergentes (accroissement rapide des liaisons*

¹²² Cité in J. DUQUESNE, *La gauche du Christ*, Paris, Grasset, 1972.

¹²³ Déclaration à Robert BARRAT, 1950.

¹²⁴ Lettre, 22 novembre 1936.

¹²⁵ Notes, 3 août 1946.

¹²⁶ Paris, 22 mars 1947, UNESCO, 1949, p. 88-89.

ethniques, économiques, politiques et psychiques), l'élément humain se trouve définitivement engagé dans un processus irrésistible tendant à l'établissement sur terre d'un système organo-psychique solidaire. Que nous le voulions ou non, l'humanité se collectivise, elle se totalise sous l'influence de forces physiques et spirituelles d'ordre planétaire. D'où le conflit moderne, au cœur de chaque homme, entre l'élément, toujours plus conscient de sa valeur individuelle, et des liens sociaux, toujours plus exigeants. »

TEILHARD est convaincu que ce n'est qu'en s'associant avec les autres que l'individu peut atteindre « *la plénitude de sa personne, plénitude d'énergie et de mouvement et plénitude de conscience, surtout puisque nous ne devenons complètement "réfléchis" (c'est-à-dire "hommes") chacun, qu'en nous réfléchissant mutuellement les uns dans les autres* »¹²⁷. Et ceci n'est possible qu'en conciliant collectivisation et individualisation, entreprise qui, dès lors que l'on envisage, non pas l'individu, mais la personne, est parfaitement envisageable, la seule difficulté étant de réaliser la « *totalisation humaine* » par « *effet interne d'harmonisation et de sympathie* ». Mais là encore, il se garde bien d'explicitier son projet et de proposer des mesures concrètes.

Dans ce but, le chrétien qu'il resta toujours a appelé de ses vœux une nouvelle définition des droits de l'homme qui auraient comme objectif d'assurer, non plus la plus grande indépendance possible des individus à l'égard de la société, mais le respect de la singularité des personnes au sein de la société. Les droits de l'homme devraient ainsi permettre la réalisation de « *l'inévitable totalisation humaine* » en étant, non plus la garantie de l'existence de l'individu dans la société, mais la condition de sa personnalisation par son intégration dans un groupe constituant le point culminant de l'évolution de l'humanité, sur un plan tant organique que psychique.

Cette conciliation de la collectivisation et de la personnalisation n'est envisageable que si trois conditions sont réunies.

Premièrement, l'organisation collective de l'humanité impose à l'individu de chercher à aller au bout de son propre développement ; ce n'est qu'à ce prix que le perfectionnement de tous peut être obtenu, celui-ci dépendant du perfectionnement de chacun.

Deuxièmement, la société doit assurer à chacun les moyens d'atteindre son plein développement physique et psychique ; ceci est absolument indispensable pour que la première condition soit réunie, mais TEILHARD concède que « *les modalités concrètes d'application sont impossibles à fixer pour tous les cas, puisqu'elles varient avec le niveau d'éducation et avec la valeur progressive des divers éléments à organiser* »¹²⁸.

Troisièmement, la société ne doit pas modeler l'individu, ce qui reviendrait à faire reposer l'édifice tout entier sur une illusion ou un mensonge. Celui-ci ne doit pas voir sa pleine réalisation entravée, même s'il peut être nécessaire d'imposer des limites à l'expression de la liberté individuelle : « *Pour être légitime, toute*

¹²⁷ *Idem.*

¹²⁸ *Idem.*

limitation aux directions imposée à l'autonomie de l'élément par la force du groupe ne peut s'exercer que conformément à la structure interne et libre de cet élément. Autrement, une dysharmonie fondamentale se trouverait introduite au cœur même de l'organisme collectif humain. »¹²⁹

Ainsi, les droits de l'homme peuvent se résumer en deux principes qu'il convient de combiner : chaque élément a un devoir absolu de travailler à se personnaliser et, pour cela, a un droit absolu à voir sa personne pleinement respectée. En ce sens, ils ne s'écartent pas sensiblement de la conception générale des droits de l'homme tels qu'ils ont évolué, depuis la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, notamment avec le préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 : les droits-libertés de 1789 sont réinterprétés et perdent en partie leur connotation individualiste, et les droits-créances de 1946 répondent finalement à l'obligation pour la société de donner à chacun les moyens d'assurer son plein perfectionnement.

C'est à ce prix que la démocratie libérale peut apparaître comme un régime politique acceptable. Pour autant, le succès du processus de convergence de l'humanité ne réside pas seulement dans l'organisation politique que les hommes adoptent dans ce que l'on peut considérer comme une période transitoire de progressif accomplissement de la planétisation. Il faut également qu'ils maîtrisent leur propre développement.

III. – LA MONTÉE DES PÉRILS

TEILHARD DE CHARDIN a une conception résolument optimiste de l'humanité et de son devenir, envisageant toutefois la poursuite de l'aventure humaine jusqu'à un degré de perfectionnement qui échappe encore à l'entendement humain. Mais cela ne signifie pas que le succès de l'entreprise soit garanti. Encore faut-il que les hommes soient capables d'apporter une réponse aux grands enjeux du développement de leur espèce, c'est-à-dire, en somme, qu'ils sachent maîtriser le progrès scientifique et qu'ils le mettent au service de la longue marche vers le « point *Omega* ». Or, la science donne à l'homme les moyens de choisir collectivement son avenir. Celui-ci peut, en effet, agir directement sur son évolution biologique. Il peut également manipuler la structure de la matière. Dans les deux cas, les risques de dérapage sont considérables et, si l'homme acquiert progressivement la maîtrise de la nature, il doit apprendre à se maîtriser lui-même, à ne pas se laisser griser par le pouvoir que lui donne le progrès scientifique. Pour se rapprocher de Dieu – ce qui est, rappelons-le, le but ultime de l'évolution de l'humanité –, l'homme doit agir sur la nature, c'est-à-dire sur la Création, sans jamais oublier qu'il n'est qu'homme. Si la question est à la fois religieuse et morale, la réponse est essentiellement politique.

A. – *Maîtriser l'avenir de l'homme*

L'évolution de l'espèce humaine est marquée par deux phénomènes en partie liés : le recul de la mort et de la maladie et la croissance démographique. Or, si les progrès scientifiques ont permis d'allonger considérablement l'espérance de vie

¹²⁹ *Idem.*

ainsi que les capacités physiques et intellectuelles des hommes par l'amélioration de l'hygiène et des conditions de vie, une dérive eugéniste est possible. La question est d'autant plus importante que la croissance démographique soulève d'importants problèmes de survie de l'espèce humaine sur une terre toujours plus exiguë, et que l'eugénisme peut être considéré comme une réponse possible, politique, scientifique et morale.

S'il est une question sur laquelle politique, science et religion ont vocation à converger – à défaut de proposer la même réponse –, il s'agit bien de la manipulation scientifique du vivant, quels que soient les objectifs visés. La recherche de nouvelles thérapies, la lutte contre la famine et la malnutrition, le ralentissement de la croissance démographique, *etc.*, sont autant de raisons pouvant conduire les gouvernements à mettre en œuvre des politiques permettant ou encourageant les scientifiques à toucher au vivant, et de nos jours, les progrès de la génétique ouvrent des perspectives encore insoupçonnées voici quelques décennies, soulevant des questions morales d'une importance considérable¹³⁰.

La possibilité d'influencer l'évolution biologique de l'homme, sur un plan individuel ou collectif, n'a donc pas manqué de susciter l'intérêt des chercheurs, des philosophes ou des théologiens. Aussi n'est-il pas étonnant que TEILHARD se soit penché sur la question dans sa recherche du sens de l'évolution de l'humanité vers cette perfection encore difficilement conceptualisable, faisant ainsi un premier pas vers ce que Julian HUXLEY appelait « *l'éventuelle réconciliation de la science et de la religion, qui viendra quand les esprits religieux comprendront que la théologie a besoin d'un fondement scientifique et saisiront le fait que la vie religieuse elle-même connaît l'évolution, et quand les esprits scientifiques accepteront le fait tout aussi important que la religion fait partie du processus évolutif et que dans la phase psychosociale de celui-ci elle est un élément important de l'histoire humaine* »¹³¹.

Il a envisagé cette question de l'influence de l'homme sur la poursuite de son évolution biologique en consacrant à l'eugénisme plusieurs développements, voyant dans cette possibilité à la fois un bouleversement moral majeur du XX^e siècle et l'évolution naturelle de la pensée humaine toujours tendue vers la perfection de la matière. Loin de s'opposer à la logique de la nature ou à la volonté de Dieu, l'eugénisme est vu comme l'aboutissement logique du progrès de l'humanité qui n'a eu de cesse, depuis des millénaires, de tenter d'écarter la maladie et de retarder l'échéance de la mort en s'affranchissant des lois de la nature, quitte à devenir l'auteur de son propre destin.

Pour autant, l'eugénisme est vu par TEILHARD, non pas seulement, selon la définition de Francis GALTON, comme « *l'étude des éléments contrôlables socialement qui peuvent améliorer ou détériorer les qualités raciales des futures générations, physiquement ou mentalement* »¹³², mais aussi et surtout dans le

¹³⁰ Sur la question, voir notamment M. SALOMON, *L'Avenir de la vie*, Paris, Seghers, 1981.

¹³¹ J. HUXLEY, « Préface », in G. B. BARBOUR, *In the Field with Teilhard de Chardin*, Herder and Herder, 1965, p. 6.

¹³² F. GALTON, cité in D. BECQUEMONT, « Eugénisme et socialisme en Grande-Bretagne », *Mil neuf cent*, 18 (1), 2000, p. 53-54.

prolongement de la logique de l'évolution des espèces découverte par le cousin de ce dernier, Charles DARWIN, à savoir comme la poursuite par d'autres moyens de l'évolution de l'espèce humaine dont les progrès de la pensée, matérialisés entre autres par les avancées scientifiques, visent essentiellement à parachever un projet divin.

Ainsi, l'eugénisme apparaît, aux yeux du scientifique philosophe, certes, comme un danger potentiel pour l'avenir de l'humanité en raison des risques de dérives, mais aussi comme un phénomène « naturel » : « *Nous avons certainement laissé pousser jusqu'ici notre race à l'aventure, et insuffisamment réfléchi au problème de savoir par quels facteurs médicaux et moraux il est nécessaire, si nous les supprimons, de remplacer les forces brutales de la sélection naturelle. Au cours des siècles qui viennent, il est indispensable que se découvre et se développe, à la mesure de nos personnes, une forme d'eugénisme noblement humaine.*

« *Eugénisme des individus, – et par suite eugénisme aussi de la société. De ce grand corps, fait de tous nos corps, nous trouverions plus commode, et nous inclinerions même à estimer plus sûr, de laisser les contours se déterminer tout seuls, par jeu automatique des fantaisies et des poussées individuelles. Ne pas interférer avec les forces du Monde ! Toujours le mirage de l'instinct et de la prétendue infailibilité de la Nature. Mais n'est-ce pas le Monde tout justement qui, aboutissant à la Pensée, attend que nous repensions, pour les perfectionner, les démarches instinctives de la Nature ? À substance réfléchie, arrangements réfléchis. S'il y a un avenir à l'Humanité, cet avenir ne peut être imaginé que dans la direction de quelque conciliation harmonieuse du Libre avec le Plané et le Totalisé. Distribution des ressources du globe. Régulation de la Poussée vers les espaces libres. Usage optimum des puissances libérées par la Machine. Physiologie des nations et des races. Gééconomie, géopolitique, géodémographie. L'organisation de la Recherche s'élargissant en une organisation raisonnée de la Terre. Que nous le voulions ou non, tous les indices et tous nos besoins convergent dans le même sens : il nous faut, et nous sommes irrésistiblement en train d'édifier, au moyen et au-delà de toute Physique, de toute Biologie, et de toute Psychologie, une Énergétique humaine. »¹³³*

TEILHARD fait remarquer que les hommes n'ont pas attendu le XX^e siècle et l'accélération du progrès scientifique pour tenter d'allonger l'espérance de vie et d'améliorer les capacités physiques et mentales des individus, c'est-à-dire finalement d'œuvrer au perfectionnement de l'espèce humaine en s'opposant aux « lois de la nature », voire en les détournant en sa faveur. Il en veut pour preuve le droit, la culture et les coutumes qui cherchent à protéger les plus faibles et donc à fausser la sélection naturelle – il cite notamment le soutien aux personnes et aux familles défavorisées. Dès lors, lorsque les généticiens envisagent d'intervenir sur le patrimoine génétique des hommes, ne cherchent-ils pas simplement à éviter d'éventuelles dégradations que celui-ci pourrait subir ou à réparer celles déjà subies, notamment sous l'effet des tentatives de protéger les hommes des lois de la nature. Au fond, la génétique au service de l'eugénique scientifique viendrait

¹³³ P. TEILHARD DE CHARDIN, *Le Phénomène humain*, op. cit., p. 314-315.

corriger les erreurs des mesures sociales qui, depuis des siècles, œuvrent à un eugénisme social.

Le politique doit donc assumer une formidable responsabilité morale en intervenant dans le face-à-face entre la science de plus en plus efficiente et la religion de plus en plus incontournable¹³⁴. C'est là que la distinction entre l'eugénique et l'eugénisme prend toute son importance. En effet, l'eugénique repose sur deux idées : d'une part, les gènes sont à l'origine des différences de qualités et de caractères entre les individus, et sont soumises à l'évolution ; d'autre part, l'espèce humaine est soumise à la sélection naturelle qu'il est possible et souhaitable de suppléer à celle-ci afin de poursuivre le perfectionnement de l'espèce. L'eugénisme, quant à lui, relève d'un projet politique global qui invite les scientifiques à réaliser l'utopie du perfectionnement génétique humain en y associant les sciences sociales et humaines afin de contrôler la société, notamment sur le plan politique ; nous sommes alors en présence d'un totalitarisme poussé au bout de sa logique.

TEILHARD ne parle pas d'intervention sur le génome humain – il est vrai que les recherches scientifiques n'étaient pas suffisamment avancées dans ce domaine pour envisager des manipulations génétiques – et n'envisage qu'une intervention eugénique de la science visant notamment à « *faciliter, voire provoquer la naissance d'individus et de populations qui soient "bons", c'est-à-dire meilleurs* »¹³⁵, ce qui n'exclut pas qu'il aurait accueilli favorablement les progrès de la génétique et les applications pratiques, notamment dans le domaine médical, s'il avait vécu suffisamment longtemps pour connaître les progrès de la génétique.

Par ailleurs, il note à juste titre que la sélection naturelle a eu une influence considérable sur l'évolution de l'espèce humaine, lui permettant de se hisser au sommet des espèces vivantes, mais que celle-ci ne s'exerce plus guère de nos jours, notamment en raison de la solidarité entre les individus qui a permis de protéger les plus défavorisés. Il faut donc que l'homme supplée à celle-ci afin de conserver sa place au sommet de la hiérarchie du vivant, qu'il conserve la plus grande « *qualité biologique individuelle* » possible. L'eugénique ne vise donc pas à contrecarrer la nature, mais au contraire à remettre l'humanité sur la voie qui lui a permis d'atteindre son degré de développement.

En ce sens, la bienveillance de TEILHARD à l'égard des pratiques eugéniques peut se comprendre, surtout de la part d'un esprit scientifique qui voit dans le progrès des connaissances humaines une chance pour l'humanité. Elle ne peut toutefois manquer d'inquiéter. En effet, la frontière entre l'eugénique et l'eugénisme est très ténue, le passage du premier au second ne relevant finalement que d'un choix politique et scientifique d'intervenir directement sur le patrimoine génétique des individus dans un but social et politique : contrôler la société par la génétique. Or, si le cadre de l'eugénique peut être relativement aisément défini, tant dans ses moyens que dans ses buts, il en va différemment de l'eugénisme qui, *a priori*, n'a d'autre limite que celle que l'on veut bien lui donner. Et comme les pratiques en génétique relèvent d'un choix politique, des dérives ne sont

¹³⁴ *Ibid.*, p. 315.

¹³⁵ *Idem.*

absolument pas à exclure. D'ailleurs, le philosophe glisse assez rapidement de l'eugénique à l'eugénisme, c'est-à-dire des individus à la société et à l'espèce. Présentant l'eugénisme comme une volonté ou une action de « *perfectionnement dans la prolongation et l'achèvement de l'espèce* »¹³⁶, il envisage, que l'homme puisse recourir à des pratiques eugéniques, notamment au contrôle des naissances, non seulement pour répondre à l'enjeu de la limitation des ressources naturelles, mais aussi pour améliorer l'espèce humaine, ce qui peut paraître choquant de la part d'un chrétien :

*« Sur ce terrain, les apôtres du « birth-control » (encore qu'animés trop souvent par le désir étroit de soulager des peines individuelles) nous auront rendu un service : celui d'ouvrir nos yeux à l'anomalie d'une société qui s'occupe de tout sauf d'organiser le recrutement de ses propres éléments. Or l'eugénisme ne se limite pas à une simple sélection des naissances. Toutes sortes de questions connexes s'y rattachent, à peine soulevées encore malgré leur urgence. Quelle doit être, par exemple, l'attitude de fond à adopter, vis-à-vis des groupes ethniques fixés ou décidément peu progressifs, par l'aile marchante de l'Humanité ? La Terre est une surface fermée et limitée. Dans quelle mesure doit-on y tolérer, racialement ou nationalement, des aires de moindre activité ? – Plus généralement encore, comment faut-il juger les efforts que nous multiplions pour sauver, dans les hôpitaux de toutes sortes, ce qui n'est souvent qu'un déchet de vie ? Quelque chose de profondément beau et vrai (je veux dire la foi en la valeur irremplaçable et aux ressources imprévisibles contenues dans chaque élément personnel) se cache évidemment sous cette opiniâtreté à tout sacrifier pour sauver une existence humaine. Mais cette sollicitude de l'homme pour son prochain individuel ne devrait-elle pas s'équilibrer d'une passion plus haute, naissant de la foi en cette autre personnalité supérieure qui est attendue, nous le verrons, de la réussite terrestre de notre évolution ? Jusqu'à quel point le développement du fort (si tant est qu'on puisse clairement définir celui-ci) ne devrait-il pas primer la conservation du faible ? Comment concilier, dans un maximum d'efficacité, le soin à prodiguer aux blessés avec les nécessités supérieures de l'attaque ? En quoi consiste la vraie charité ? »*¹³⁷

TEILHARD DE CHARDIN se montre finalement favorable à l'eugénisme, sans pour autant prononcer le mot, à la fois pour répondre à des enjeux liés à la croissance de la population¹³⁸, et pour permettre une amélioration biologique de l'espèce humaine. Dès lors, sont concernés, non seulement les individus, mais aussi les nations et les « races ».

Il n'a toutefois jamais défendu les politiques raciales de certains gouvernements étrangers, et a même réfuté catégoriquement le qualificatif de raciste, alors même que certains de ses écrits peuvent laisser planer un doute. Ainsi, commentant une déclaration de l'UNESCO sur la question raciale, il affirma : « *Et puis même si certains esprits, insuffisamment "humanisés", se trouvaient offusqués par le fait*

¹³⁶ P. TEILHARD DE CHARDIN, *L'Avenir de l'Homme*, op. cit., p. 301.

¹³⁷ P. TEILHARD DE CHARDIN, *L'Énergie humaine*, op. cit., p. 166-167.

¹³⁸ En 1950, la FAO a publié sa première étude sur la famine et la disette dans le monde, soulignant que plus de la moitié de l'humanité souffrait d'un manque de calories ou de protéines.

que, dans l'avance humaine commune, il existe, non seulement des individus, mais des groupes "mieux doués", des "groupes leaders", – qu'y faire ? »¹³⁹ Mais il ne faisait que constater ce qu'il considérait comme une évidence : l'inégalité des groupes humains, sans pour autant appeler de ses vœux que celle-ci soit prise en compte par les gouvernants. Au contraire, lors d'un séjour en Afrique du Sud en 1953, il émit de vives critiques contre l'*apartheid* : « Ici comme là [à Johannesburg] une seule chose ou impression désagréable : l'effort du gouvernement pour maintenir désespérément la suprématie blanche (on re-forme les écoles pour indigènes sur le principe de l'inégalité des races, à inculquer aux enfants). Les anglicans réagissent courageusement. Mais on n'entend jamais la voix catholique, me semble-t-il. »¹⁴⁰

En fait, pour lui, le maintien de la suprématie blanche en Afrique du Sud était moins critiquable pour son fondement raciste que parce qu'il ne s'inscrivait pas dans le projet de perfectionnement de l'espèce humaine. L'*apartheid* était critiquable parce que contre nature.

Par contre, n'a-t-il pas jugé bon de formuler la moindre critique contre les politiques de stérilisation de certaines populations menées depuis les années vingt par plusieurs gouvernements occidentaux – notamment au Canada, aux États-Unis, en Suède et en Suisse – sans pour autant que l'on puisse interpréter ce silence comme un acquiescement. Il est vrai que ces programmes pouvaient être considérés comme une réponse crédible au projet global d'amélioration biologique de l'espèce humaine en proposant simplement de pallier la « *prétendue infailibilité de la Nature* ».

Enfin, il convient de souligner qu'alors même que TEILHARD s'est montré manifestement favorable à l'eugénisme, il s'est toujours gardé, non seulement d'exposer un quelconque projet politique, mais également de se prononcer sur les modalités pratiques de mise en œuvre d'une éventuelle politique eugéniste. Deux explications de cette relative prudence sur cette question peuvent être avancées. D'une part, l'eugénisme qu'il envisage relève moins d'une théorie sociale ou politique que de l'affirmation du rôle de l'homme dans l'achèvement du processus d'évolution de l'espèce humaine, ce qui constitue déjà une position pour le moins hasardeuse de la part d'un jésuite qui remet ainsi en cause la vision déterministe de l'univers et du vivant au sommet desquels se situe l'humanité. D'autre part, il a craint de voir s'accomplir, par l'eugénisme, le péché originel, le livre de la Genèse n'étant plus le récit de la naissance de l'humanité, mais celui de la déshumanisation de l'homme.

Aussi, plutôt que de nier ce qui, à ses yeux, est une évidence, à savoir que l'homme est désormais capable de mettre la science au service de l'évolution de son espèce, mieux vaut prendre en compte cette donnée et organiser l'eugénisme de façon à prévenir toute dérive, quitte à ce que la liberté de l'homme se retrouve assujettie à la perspective de l'eugénisme. Ainsi, à l'instar des théoriciens de l'eugénisme Julian HUXLEY et Alexis CARREL, TEILHARD voit dans l'eugénisme

¹³⁹ Cité in C. CUÉNOT, *Pierre Teilhard de Chardin*, Paris, Le Club des Éditeurs, p. 364.

¹⁴⁰ P. TEILHARD DE CHARDIN, Lettre au père André Ravier, 24 septembre 1954, cité in A. ARNOULD, *Teilhard de Chardin*, Paris, Editions Perrin, 2005, p. 297.

un phénomène inéluctable et directement lié à l'évolution de l'humanité, sans que cela vaille légitimation inconditionnelle à ses yeux.

En ce sens, on peut se demander ce qu'il aurait pensé de la banalisation des pratiques eugénistes. On peut penser que le dépistage systématique de la trisomie et l'élimination de la quasi-totalité des fœtus trisomiques et le diagnostic préimplantatoire pour détecter d'éventuelles imperfections génétiques ou chromosomiques des embryons conçus *in vitro* auraient suscité chez lui de vives critiques¹⁴¹, sauf à nier, comme désormais la grande majorité des Occidentaux, la nature humaine de l'embryon et du fœtus. Il semble tout aussi certain qu'il n'aurait vu aucun mal dans les développements des programmes de décryptage du génome humain, de dépistage des maladies héréditaires ou de thérapie génique, dès lors que de telles pratiques visent, non pas la destruction de vies humaines, mais la prévention et la guérison de certaines maladies tout en participant à l'amélioration de l'espèce humaine, corrigeant ainsi les erreurs de la nature.

Les prises de position du philosophe passionné aussi de biologie en faveur de l'eugénisme présentent donc une certaine ambiguïté dès lors qu'on les replace dans l'ensemble de son œuvre, et aussi dans la logique de la pensée chrétienne en général. Même si l'on tient compte du fait qu'au début des années cinquante il était encore bien trop tôt pour envisager l'ampleur possible des découvertes scientifiques¹⁴², on pouvait tout de même se douter que les progrès scientifiques conduiraient à la découverte de nouvelles thérapies, au recul de la famine et de la malnutrition et finalement à un allongement de l'espérance de vie, donc à un accroissement de la population mondiale. Or, l'eugénisme peut, *a priori*, favoriser une telle croissance démographique dont s'alarmait TEILHARD en raison des conséquences prévisibles :

*« Après des millénaires et des millénaires de lente expansion, l'espèce humaine, toujours plus nombreuse, vient d'entrer brusquement en phase compressive. Parvenues au contact par tous leurs bords, les diverses populations étalées sur le globe commencent à se trouver de plus en plus étroitement forcées les unes contre les autres à la surface d'une Terre qui se rétrécit chaque jour davantage. Et le résultat le plus immédiatement sensible de ce resserrement semblerait être, hélas, pour notre génération, une peine (pour ne pas dire une détérioration) généralisée. »*¹⁴³

Or le philosophe redoute que la « pression démographique » rende la terre inhabitable. Son approche de la question est inévitablement limitée, puisqu'il ne voit pas sa dimension écologique ; la pollution, le réchauffement climatique ou l'extinction des espèces n'apparaissent pas encore comme faisant partie des priorités. Le plus grave est, à ses yeux, que le processus de sélection naturelle ne s'applique plus à l'homme, ceci entraînant deux conséquences prévisibles : d'une

¹⁴¹ Le dépistage prénatal de la trisomie 21 et l'élimination de 96 % des fœtus trisomiques, qui relèvent très clairement de l'eugénisme, sont un premier pas vers *Le meilleur des mondes* qu'annonçait Aldoux HUXLEY.

¹⁴² Ce n'est, en effet, qu'en 1944 qu'Oswald AVERY a découvert que l'ADN était le support de l'hérédité.

¹⁴³ *Psyché*, septembre 1953.

part, la concentration croissante des populations dans un espace toujours plus exigü, d'autre part, l'impossibilité pour les élites d'émerger de la masse, ne pouvant plus jouer leur rôle social, culturel et politique, avec la « *disparition, si anémiante à la fois pour l'esprit et pour le corps, de la solitude et de la Nature, devant les usines et la ville* »¹⁴⁴. Il précise, en outre, les conséquences concrètes pour les hommes : l'antipathie croissante des uns pour les autres, l'asservissement par le travail dans lequel toute recherche d'un épanouissement est vaine, l'insécurité croissante, les troubles névrotiques, l'épuisement des ressources naturelles et les risques sanitaires, les conflits entre nations ou entre individus qui cherchent à s'isoler pour protéger leurs langues et leurs cultures. Pour autant, il ne se veut pas pessimiste et n'exclut pas des conséquences positives pour l'humanité : « *Au lieu de nous irriter contre ces inconvénients dont nous souffrons tous, ou d'attendre vaguement que les choses se tassent, pourquoi ne pas nous demander plutôt s'il n'y aurait pas, d'un point de vue solidement expérimental, d'abord une explication rassurante, puis une issue favorable, possible, à ce qui se passe ?* »¹⁴⁵

En tout état de cause, contrairement à ce qu'auraient pu laisser penser certaines de ses prises de position, TEILHARD ne croit pas que l'eugénisme soit capable d'apporter une réponse au problème de la croissance exponentielle de la population mondiale. « *À mon avis (et pourvu, comme je le pense, que le monde où nous vivons puisse être regardé comme assez cohérent pour ne pas supprimer automatiquement, en fin de compte, la Vie qu'il engendre) ce n'est ni dans une réduction eugénique, ni dans une expansion extraterrestre de la masse humaine qu'il faut chercher le soulagement devenu nécessaire à la survie de notre phylum zoologique, mais bien dans ce qu'on pourrait appeler « une évasion dans le Temps », par l'avant.* »¹⁴⁶

D'une part, l'histoire de l'espèce humaine montre que celle-ci est capable de s'adapter pour faire face aux entraves à son développement, comme si la multiplication des individus était inéluctable : « *Contrairement à ce qui arrive si souvent dans la nature, la propagation de notre espèce ne paraît pas destinée à se régulariser et se limiter automatiquement elle-même. Car, plus les hommes sont nombreux, plus leur ingéniosité les protège et les pousse à se multiplier encore davantage.* »

D'autre part, la fuite vers l'avant lui semblait être illusoire : « *Si habilement qu'on les perfectionne, ces méthodes de décompression n'ont-elles pas, de par leur nature même, quelque chose d'imaginaire, de précaire, et de désespéré ?* »¹⁴⁷

Ainsi, si la croissance démographique risque de rendre la terre inhabitable, elle doit être toutefois comprise comme un phénomène inévitable relevant de la logique de l'évolution de la Biosphère et de la constitution de la Noosphère. Elle ne doit donc pas être combattue, mais gérée, grâce notamment aux progrès de la science. « *Sur la Science on a écrit, pour ou contre, une multitude de choses, la chargeant, suivant les cas, de tous les biens et de tous les maux qui nous arrivent. L'arbre du*

¹⁴⁴ *Idem.*

¹⁴⁵ *Idem.*

¹⁴⁶ *Idem.*

¹⁴⁷ *Idem.*

Bien et du Mal, une fois de plus. Mais, au milieu de ce concert de critiques et d'éloges, comment se fait-il que personne ne songe à dépasser les divers plans de l'utilitarisme, du moralisme, ou de la pure spéculation, pour faire observer que, avant d'être bonne ou mauvaise, la conquête du monde par l'intelligence humaine est premièrement, et "basiquement", un phénomène d'"intensification de conscience" étroitement lié aux progrès historiques de la Civilisation ? »¹⁴⁸

L'humanité doit s'organiser pour faire de la croissance démographique le moteur de son évolution : « *Ne serait-ce pas que dans ce cas, parfaitement clair, d'une Humanité qui s'ultra-humanise mentalement en se resserrant sur soi, le même fameux couple "compression-conscience" se trouve réapparaître, lequel (par suite des arrangements que le serrage suscite inmanquablement en milieu organisé) commande, depuis l'origine, toutes les avances de l'Évolution ? »¹⁴⁹*

L'enjeu du développement physique de l'humanité – biosphère – trouve ainsi sa solution dans son développement intellectuel et psychologique – Noosphère.

L'analyse de l'avenir de l'humanité confrontée à l'eugénisme et à la croissance démographique semble dénoter chez TEILHARD DE CHARDIN un certain optimisme quant à la capacité de l'humanité de maîtriser son développement tant scientifique et intellectuel que démographique. L'homme toujours plus puissant et plus nombreux à la surface d'une terre toujours plus exiguë ne semble pas être, pour lui, l'annonciation d'une catastrophe majeure, mais constituer au contraire la chance pour l'humanité de passer à une nouvelle étape de son évolution vers la perfection vers laquelle elle tend et pour laquelle elle existe. Il se garde toutefois d'affirmer que le salut de l'homme est chose acquise. Il dépend avant tout de sa capacité à maîtriser le progrès scientifique. C'est d'ailleurs le même enjeu que soulèvent la domestication de l'énergie nucléaire et son usage militaire.

B. – Le péril nucléaire

TEILHARD n'a jamais cessé d'avoir en tête le risque de voir l'homme responsable de sa propre disparition. Convaincu que l'évolution de l'humanité allait nécessairement dans le sens de l'unanimité, il est tout aussi conscient que l'objectif qu'elle doit nécessairement atteindre pour réaliser pleinement sa nature pouvait fort bien ne jamais l'être et que l'histoire de l'humanité pouvait cesser du jour au lendemain par le déclenchement de la folie meurtrière qui parsème son histoire. Ayant connu les tranchées de la Première Guerre mondiale¹⁵⁰, et ayant compris que la guerre est intrinsèquement liée à la nature humaine au point de pouvoir être considérée comme un mal nécessaire pour que se réalise enfin la Noosphère – le déclenchement d'une nouvelle guerre mondiale après à peine vingt et un ans de paix ne faisant que confirmer qu'un nouveau conflit majeur est toujours possible, quelles qu'en soient les conséquences prévisibles –, il se doit d'inclure l'arme nucléaire parmi les paramètres d'analyse des modalités et de la probabilité de la réalisation de la Noosphère.

¹⁴⁸ *Idem.*

¹⁴⁹ *Idem.*

¹⁵⁰ Voir notamment D. DE COURCELLES et G. WATERLOT (dir.), *La mystique face aux guerres mondiales*, Paris, PUF, 2010, p. 15 et s.

Sa position à l'égard de la bombe atomique est assez ambivalente. En tant que chrétien, il ne peut que condamner sans appel ce type d'armement. Mais, en tant que scientifique, il condamne moins la découverte de l'énergie nucléaire et la mise au point de l'arme nucléaire que l'emploi éventuel de cet outil de destruction. En ce sens, il porte un jugement nuancé sur la bombe atomique, sans occulter sa dimension morale : « [...] le geste une fois accompli, son rêve une fois réalisé de créer une foudre nouvelle, l'homme, étourdi par son succès, s'est bientôt retourné sur soi ; et, à la lumière de l'éclair qu'il venait de faire jaillir de sa main, il a cherché à comprendre ce que son œuvre avait fait de lui-même. Son corps était sauf. Mais, à son âme, que venait-il d'arriver ? »¹⁵¹

La mise au point de l'arme nucléaire lui semble conforme à la nature de l'homme dans la pleine réalisation de sa force de création : « Au lendemain de l'expérience faite en Arizona, on a bien osé soutenir que les physiciens auraient dû, parvenus au terme de leurs recherches, étouffer et détruire le fruit dangereux né de leur esprit d'invention. Comme si le devoir de tout homme ne consistait pas en définitive à pousser jusqu'au bout toutes les puissances créatives de la connaissance et de l'action ! Comme si, du reste, aucune force au monde n'était capable d'arrêter la pensée humaine dans aucune ligne sur laquelle elle s'est une fois engagée ! »¹⁵²

La vocation de l'homme est de progresser intellectuellement et de pousser le plus loin possible la connaissance humaine, et le progrès scientifique et la capacité de l'homme à définir l'avenir de sa propre espèce opèrent chez TEILHARD une véritable fascination. Ces quelques lignes, écrites au lendemain de l'explosion de la première bombe atomique dans le désert du Nevada, sont éloquentes : « Et dès lors, si bouleversante et grisante fût-elle, la libération, enfin réalisée, de l'énergie nucléaire n'apparaissait déjà plus si énorme. N'était-elle pas simplement le premier acte, ou même un simple prélude, dans une série d'événements fantastiques qui, après nous avoir donné accès au cœur de l'atome, nous conduiraient à forcer, une à une, tant d'autres citadelles déjà plus ou moins encerclées par notre science ? Vitalisation de la matière, par édification de super-molécules. Modelage de l'organisme humain, au moyen des hormones. Contrôle de l'hérédité et des sexes, par le jeu des gènes et des chromosomes. Réajustement et libération internes de notre propre âme par action directe des ressorts peu à peu mis à nu par la psychanalyse. Éveil et capture des insondables puissances intellectuelles et affectives encore dormantes dans la masse humaine... Toute espèce d'effets ne peut-elle pas être provoquée par un arrangement convenable de matière ? Et, à partir des résultats obtenus dans le domaine nucléaire, ne sommes-nous pas en droit d'espérer pouvoir arranger, tôt ou tard, toute espèce de matière ? »¹⁵³

Le progrès scientifique est ainsi vu comme relevant de la logique naturelle de l'évolution des espèces au sommet desquelles se situe l'espèce humaine. Mais en même temps, la capacité d'autodestruction poussée à l'extrême induit un

¹⁵¹ *Études*, septembre 1946.

¹⁵² *Idem*.

¹⁵³ *Idem*.

changement de la nature humaine : « *En libérant de façon massive [...] l'énergie des atomes, l'homme n'a pas seulement changé la face de la terre. Inévitablement, au cœur même de son être, il se trouve avoir amorcé, ipso facto, une longue chaîne de réactions qui, dans le bref intervalle d'une explosion matérielle, ont fait de lui, au moins virtuellement, un être nouveau, qui ne se connaissait pas.* »¹⁵⁴

Trois conséquences peuvent être relevées.

Premièrement, l'homme a, pour la première fois de son histoire, la possibilité de mettre un terme définitif au processus d'humanisation et à la constitution de la Noosphère. Cela n'est pas sans risques. L'homme peut être pris de vertige devant tant de puissance et ne pas être capable de maîtriser son nouveau pouvoir sur la matière : « *Comment, en face de ce succès, ne se sentirait-il pas exalté, comme jamais depuis sa naissance ? Quand surtout cet événement prodigieux se présente, non pas comme le produit accidentel d'une chance sans lendemain, mais comme le résultat longuement préparé d'un effort savamment concerté ?* » L'enjeu véritable n'est pas la maîtrise de la matière, c'est la maîtrise de l'homme lui-même qui peut poser problème et hypothéquer l'avenir de l'humanité. La question est finalement de savoir si l'homme sera capable d'éviter la destruction de la terre.

Deuxièmement, l'explosion de la première bombe atomique a fait naître le « *sentiment d'une puissance indéfiniment développable* ». Le succès de l'entreprise, qui était l'aboutissement de recherches conjointes d'un grand nombre de chercheurs et de laboratoires, annonçait d'autres succès. Tout devenait possible, grâce à la convergence des intelligences et des travaux, préfigurant ce que serait une humanité parvenue à la convergence ultime des personnes dans l'unanimité. L'homme « *découvrait, dans l'unanimité irréfléchie du geste auquel l'avaient forcé les circonstances, un nouveau secret pour parvenir à la toute-puissance. Pour la première fois dans l'histoire, par suite de la conjonction non fortuite entre une crise d'ampleur mondiale et un progrès inouï des moyens de communication, un effort scientifique "planifié" employant comme unité la centaine, ou même le millier d'hommes, venait de se réaliser. Et le résultat ne s'était pas fait attendre. En trois ans, une technique avait été mise au point que n'eût peut-être pas trouvé un siècle d'efforts isolés. La plus grande découverte jamais faite par l'homme était justement celle où le plus grand nombre d'intelligences n'eussent jamais eu la possibilité de s'associer en un seul organisme, à la fois plus compliqué et plus centré, pour la recherche. Simple coïncidence ? Ou plutôt, là comme dans d'autres domaines, ne s'avérait-il pas que rien ne résiste dans l'univers à l'ardeur convergente d'un nombre suffisamment grand d'esprits suffisamment groupés et organisés ?* »

Troisièmement, la réalisation de la bombe atomique semble confirmer que la convergence des intelligences doit permettre un progrès quasi illimité, scientifique et intellectuel, lui-même capable notamment d'apporter une réponse aux enjeux de la survie de l'espèce humaine sur terre. Or, les conséquences de la suppression des limites théoriques de la connaissance et du progrès scientifique et technique sont considérables : l'homme est désormais responsable et maître de sa propre survie. En cela, l'activité humaine a radicalement changé de nature : « *Depuis des millions*

¹⁵⁴ *Idem.*

d'années, un flot de connaissance n'a pas cessé de monter obstinément vers lui à travers l'étoffe cosmique ; et en lui ce qu'il appelle son "moi" n'est rien autre que cette marée se réfléchissant atomiquement sur elle-même. Cela, il le savait ; mais sans pouvoir bien apprécier encore dans quelle mesure, au mouvement de la vie qui le traversait, il était à même d'apporter une aide efficace. Or maintenant (c'est-à-dire depuis le fameux lever de soleil sur l'Arizona), le doute ne lui est plus permis. De toute nécessité organique, non seulement il peut, mais il doit, à l'avenir, collaborer à sa propre genèse. Au cours d'une première phase, formation de l'intelligence par le travail obscur, instinctif, des forces vitales ; puis, dans un deuxième cas, rebondissement et accélération du mouvement ascensionnel par le jeu réfléchi de cette intelligence même, seul principe au monde capable de combiner et d'utiliser pour la vie, à une échelle planétaire, les énergies encore disséminées ou assoupies de la matière et de la pensée : tel se dessine désormais à nos yeux, dans ses lignes majeures, le grand schème dans lequel, par l'existence, nous nous trouvons engagés. »¹⁵⁵

Nous voici donc en présence d'un « autre homme, jusqu'au tréfonds de lui-même », qui doit repenser son rapport au monde et à la vie. L'homme retrouve une raison de vivre qu'il avait perdue avec les progrès de la technique. Le développement de la mécanisation n'a pas seulement permis d'alléger la charge de travail pesant sur chacun, il présente un réel danger pour le progrès de l'humanité, la plongeant progressivement dans l'ennui : « la quantité d'énergie humaine vacante monte en nous et autour de nous. » TEILHARD y voit « la source secrète de tous nos maux. Nous ne savons plus que faire. De là, par le monde, cette agitation désordonnée des individus à la poursuite de fins disparates ou égoïstes ; et de là, entre nations, ce prurit des luttes armées où se décharge destructivement, faute de mieux, l'excès des puissances accumulées. » C'est en cela que la bombe atomique représente paradoxalement une chance pour l'humanité. En mordant « au fruit de la grande création », l'homme a redécouvert une raison de vivre : le progrès à marche forcée.

Un tel cap dans l'histoire de l'humanité a nécessairement des conséquences politiques considérables que l'on peut résumer autour de deux idées.

D'une part, l'énergie nucléaire doit être maîtrisée. Sinon, l'humanité court à sa perte à brève échéance. Il faut en « contrôler et organiser l'usage ». Il semble donc que TEILHARD DE CHARDIN envisage, non seulement le nucléaire militaire, mais aussi le nucléaire civil, voire éventuellement l'utilisation civile de la bombe atomique, l'hypothèse n'étant pas exclue dans l'immédiat après-guerre. Un tel contrôle de l'énergie nucléaire ne peut reposer sur les seules épaules des États, et la question doit être posée à l'échelle internationale. Se gardant de proposer une réponse politique concrète – « Aux techniciens de la terre le soin de répondre » –, il se contente de citer un article paru le 18 août 1945 dans *The New Yorker* : « Seule une énergie politique dirigée vers la réalisation d'une structure universelle est capable d'équilibrer l'apparition dans le monde des forces atomiques. »

Mais il s'agit moins de confier à une organisation internationale le soin de gérer l'énergie nucléaire que d'en prévenir l'usage militaire en recherchant au niveau

¹⁵⁵ *Idem.*

international les conditions du maintien de la paix et les moyens de résoudre pacifiquement les conflits.

D'autre part, selon le philosophe, pris entre le christianisme et la science, le danger de destruction de l'humanité par l'emploi de l'arme nucléaire et les horizons nouveaux de son évolution offerts par la perspective d'un progrès scientifique qui ne connaît plus de limites annoncent l'avènement d'un monde sans guerre : non seulement les moyens de destruction deviennent excessifs, donc inutilisables, rendant tout conflit impossible – l'histoire de l'humanité depuis la Seconde Guerre mondiale lui a malheureusement donné tort –, mais la guerre elle-même devient sans intérêt, l'homme n'ayant plus besoin d'être pour donner un sens à son existence :

*« On nous dit que, enivrés par sa force, l'humanité court à sa perte – qu'elle va se brûler au feu imprudemment allumé par elle. Il me semble au contraire que, par la bombe atomique, c'est la guerre qui peut se trouver à la veille d'être doublement et définitivement tuée. Tuée d'abord (cela, chacun d'entre nous l'entrevoit et l'espère) dans son exercice par l'excès même des forces de destruction mises entre nos mains, et qui vont rendre toute lutte impossible. Mais tuée surtout (à cela nous pensons moins) à sa racine dans nos cœurs, parce que, en comparaison des possibilités de conquête que la science nous découvre, batailles et héroïsmes guerriers ne devraient bientôt plus nous sembler que choses fastidieuses et périmées [...]. L'ère atomique : ère non pas de destruction, mais de l'union dans la recherche. Malgré leur appareil militaire, les récentes explosions de Bikini signaleraient ainsi la venue au monde d'une humanité intérieurement et extérieurement pacifiée. »*¹⁵⁶

Cet optimisme teilhardien est pour le moins ambigu. La pacification de l'humanité n'est possible que si celle-ci se donne un idéal positif et vise l'« *Esprit de la Terre* ». Mais outre le fait que l'histoire du XX^e siècle incite à douter qu'elle en soit capable, la survie de l'homme à l'âge nucléaire dépend d'une alternative fondamentale : soit celui-ci demeure attiré par « *un foyer suprême de conscience* » qu'il tente de rejoindre, soit il se laisse séduire par « *l'esprit prométhéen* » et ne parvient pas à maîtriser son progrès, se laissant griser par la recherche du pouvoir sur la matière et sur les autres, ce qui hypothèque gravement la poursuite de l'aventure humaine : « *L'humanité ne saurait aller beaucoup plus loin sur la route où elle se trouve engagée par ses dernières conquêtes sans avoir à se décider – ou à se diviser intellectuellement – sur le choix du sommet qu'il lui faut atteindre.* »

Il s'agit là d'un choix politique fondamental, mais aussi d'un choix moral et religieux : « *En fin de compte le dernier effet de la lumière projetée par le feu atomique dans les profondeurs psychiques de la terre est d'y faire surgir, ultime et culminante, la question d'un terme à l'évolution, c'est-à-dire le problème de Dieu.* »¹⁵⁷

En attendant, le péril nucléaire ne peut être combattu, mais tout au plus maîtrisé. La guerre est un phénomène inévitable, lié à l'histoire de l'humanité, car

¹⁵⁶ P. TEILHARD DE CHARDIN, *L'Avenir de l'Homme*, op. cit., p. 186.

¹⁵⁷ *Idem.*

elle « ne représente pas un accident résiduel, destiné à décroître avec le temps, mais elle est l'agent premier et l'expression même de l'évolution »¹⁵⁸. Rien ne permet d'espérer qu'à court terme l'homme se laisserait gagner par l'esprit de paix : « Il n'y aura de vraie paix que lorsque tous les hommes se seront entendus, au moins en première approximation, sur ce que nous devons attendre et espérer d'un avenir sur la Terre. »¹⁵⁹

Il faut, pour cela, tendre vers un accord unanime sur un projet humain grâce auquel la guerre deviendra inutile : « On ne fait en tout cas la paix qu'au moyen d'un véritable idéal constructeur : il n'y a aucun principe constructeur dans la doctrine de la "non-violence" – aucune foi, et donc aucun dynamisme. La non-violence est simplement la face négative de l'unanimité. Et l'unanimité ne peut résulter que de la passion commune pour quelque réalité ou réalisation suprêmes. »¹⁶⁰

En attendant, l'homme doit apprendre à vivre avec le péril nucléaire, ce moyen ultime pour l'humanité de choisir, non pas quel sera son avenir, mais si l'aventure humaine doit se poursuivre.

*
* *

Toute sa vie, TEILHARD DE CHARDIN fut incompris, tant du milieu universitaire que de l'Église à laquelle il demeura fidèle. Ses œuvres ne furent publiées qu'après sa mort, bien que quelques écrits circulaient déjà clandestinement au début des années cinquante, nous l'avons précisé. Mais il avait la conviction d'avoir atteint la vérité, et que celle-ci serait un jour comprise. Il écrivait ainsi, le 15 mars 1955, moins d'un mois avant sa mort : « Il suffit, pour la Vérité, d'apparaître une seule fois, dans un seul esprit, pour que rien ne puisse jamais l'empêcher de tout envahir et de tout enflammer. »¹⁶¹

Soixante ans après sa disparition, sa pensée demeure toujours d'une étonnante actualité¹⁶². L'accélération du progrès scientifique et technologique confirme la pertinence de ses analyses. Internet et la mondialisation annoncent la progressive planétisation. La croissance démographique, dont rien ne permet d'affirmer qu'elle sera un jour maîtrisée, hypothèque la survie de l'humanité, notamment par ses implications économiques et écologiques. Les pratiques eugénistes se banalisent et les manipulations du génome humain ne relèvent plus de simples théories

¹⁵⁸ P. TEILHARD DE CHARDIN, *L'Activation de l'Énergie*, op. cit., p. 22.

¹⁵⁹ Lettre du 20 janvier 1941, publiée in P. TEILHARD DE CHARDIN, *Lettres de voyage. 1923-1955*, Paris, Grasset, 1961, p. 270.

¹⁶⁰ Lettre du 21 janvier 1953.

¹⁶¹ P. TEILHARD DE CHARDIN, *Le Christique*, New York, mars 1955, publié in *Le Cœur de la matière*, op. cit., 1976, p. 117.

¹⁶² Voir par exemple J.-M. PELT et P. RABHI, *Le Monde a-t-il un sens ?*, Paris, Fayard, 2014. Jean-Marie PELT y développe notamment la notion d'associativité dont l'inspiration est typiquement teilhardienne.

scientifiques. L'énergie nucléaire, bien que domestiquée, soulève d'importantes questions de sécurité dans un monde politiquement instable. L'homme semble pris de vertige face aux progrès scientifiques qu'il ne paraît pas savoir toujours maîtriser¹⁶³.

Plus que jamais, l'avenir de l'humanité se pose en termes politiques, puisqu'il lui revient de faire des choix déterminants pour la poursuite de ce long chemin vers « le point Omega ». Cela suppose qu'elle apprenne à distinguer ce que la morale autorise ce que la technique permet. Voilà l'enjeu majeur du XXI^e siècle, aux implications politiques considérables. TEILHARD DE CHARDIN l'avait parfaitement compris, et l'on ne peut que regretter que sa pensée n'inspire pas davantage les gouvernants. Si tel était le cas, *Le Meilleur des mondes*¹⁶⁴ serait encore une œuvre de fiction¹⁶⁵.

¹⁶³ Sur cette question, voir notamment F. DYSON, *Les dérangeurs de l'univers*, Paris, Payot, 1979.

¹⁶⁴ A. HUXLEY, *Le meilleur des mondes*, Paris, Pocket, 2002.

¹⁶⁵ A. HUXLEY, *Retour au meilleur des mondes*, Paris, Pocket, 2006.